

Naslov projekta:	Arheološka interpretacija lidarskih podatkov za širše območje med Ambrožem (EŠD 765), Grmačo (EŠD 4740) in Cerkvencami (EŠD 17658) ter arheološki območji Vojščica - Tabor (EŠD 4734) in Sela na Krasu - Gradišče Podgrac (EŠD 25710)
EŠD:	765, 4734, 4740, 17658, 25710
Številka soglasja za raziskavo	ni potrebno ¹
Vodja raziskave	Dr. Edisa Lozić, univ. dipl. arheolog
Datum izvedbe terenskih del	ni terenskih del
Avtor(ji) poročila	Dr. Edisa Lozić, univ. dipl. arheolog
Datum izdelave poročila	18.4.2016
Podpis nadzornika	

¹ Pravilnik o arheoloških raziskavah, Priloga 1, Poglavje 2.2, Uradni list RS št.3/13: Če se daljinsko zaznavanje izvaja samostojno, soglasje za raziskavo ni potrebno, priporoča pa se seznanitev zavoda z rezultati.

List s podatki o raziskavi

Številka soglasja za raziskavo	/
Koda raziskave	/
Ime najdišča (toponim, ledinsko ime, ulica)	Arheološko območje Grmača, Arheološko najdišče sv. Ambrož, Arheološko najdišče Cerkvence, Arheološko območje Tabor, Gradišče Podgrac
Naselje	Kostanjevica na Krasu, Temnica, Lipa na Krasu, Vojščica, Sela na Krasu
Občina	Miren - Kostanjevica
Katastrske reference	/
EŠD	4740, 765, 17658, 4734, 25710
Vrsta najdišča	Naselbina
Okvirna datacija najdišča	Prazgodovina
Razlog za izvedbo raziskave	Preventivni
Vrsta raziskave	Daljinsko zaznavanje
Raziskovalni postopek	Arheološka interpretacija lidarskih podatkov
Posebne okoliščine raziskave	Kabinetna raziskava
Izvajalec	Dr. Edisa Lozić, univ. dipl. arheolog
Vodja raziskave	Dr. Edisa Lozić, univ. dipl. arheolog
Trajanje terenskih del raziskave	/
Način ureditve območja po končani raziskavi	/
Avtor(ji) poročila	Dr. Edisa Lozić, univ. dipl. arheolog

Arheološka interpretacija lidarskih
podatkov za širše območje med
Ambrožem (EŠD 765), Grmačo (EŠD
4740) in Cerkvencami (EŠD 17658) ter
arheološki območji Vojščica - Tabor
(EŠD 4734) in Sela na Krasu - Gradišče
Podgrac (EŠD 25710)

Strokovno poročilo o delu in rezultatih

Avtorica: Dr. Edisa Lozić, univ. dipl. arheolog

Naročnik: Občina Miren - Kostanjevica

Enote dediščine: EŠD 765, EŠD 4740, EŠD 17658, EŠD 4734 in EŠD 25710

Ljubljana, 18.4.2016

1. Izvleček

Za arheološko interpretacijo petih arheoloških območij z okolico v občini Miren-Kostanjevica smo procesirali 213 milijonov točk lidarskih podatkov in arheološko interpretirali površino 16,5 km².

Dokumentirali smo 1108 arheoloških znakov, od tega 431 prazgodovinskih, 58 rimskih oz. poznorimskih in 6 poznosrednjeveških oz. zgodnjenovoveških. Izpostaviti velja znake verjetno poznorimske poselitve na Grmači in Ambrožu ter ostanke prazgodovinskih kmetijskih aktivnosti na površini 224,7 hektarov.

Kazalo

1. IZVLEČEK	2
KAZALO	3
2. METODA DELA	4
VIR LIDARSKIH PODATKOV	4
3. OBMOČJE MED GRMAČO (EŠD 4740), AMBROŽEM (EŠD 765) IN CERKVENCAMI (EŠD 17658)	10
4. VOJŠČICA - ARHEOLOŠKO OBMOČJE TABOR (EŠD 4734)	20
5. SELA NA KRASU-GRADIŠČE PODGRAC (EŠD 25710)	23
OPIS OBMOČJA DEDIŠČINE	23
OPIS ARHEOLOŠKIH ZNAKOV	23
ARHEOLOŠKA INTERPRETACIJA LIDARSKIH PODATKOV	25
6. ZAKLJUČEK	26
7. LITERATURA	27
8. PRILOGE	28
9. KATALOGI ARHEOLOŠKIH ZNAKOV	40

2. Metoda dela

Vir lidarskih podatkov

Za potrebe arheološke interpretacije smo procesirali 20 km² lidarskih podatkov in arheološko interpretirali površino 16,5 km² oziroma 1650 ha (**Slika 2.1**). Metodologija arheološke analize lidarskih podatkov pogojuje, da je za strokovno neoporečno interpretacijo varovanega območja arheološke dediščine nujno analizirati tudi neposredno okolico.

Območje	Vir podatkov iz aplikacije eVode ¹
Območje med Ambrožem (EŠD 765), Grmačo (EŠD 4740) in Cerkvencami (EŠD 17658), 12 km ²	GK 394_78, GK 394_79, GK 395_79, GK 395_78, GK 396_78, GK 396_79, GK 397_79, GK 397_78, GK 398_79, GK 398_78, GK 399_79, GK 399_78
Vojščica – arheološko območje Tabor (EŠD 4734), izrez 2,25 km ²	GK 396_75, GK 396_76, GK 397_75, GK 397_76
Sela na Krasu - Gradišče Podgrac (EŠD 25710) , izrez 2,25 km ²	GK 393_77, GK 393_76, GK 394_77, GK 394_76
SKUPAJ	Procesirano 20 km ² , interpretirano 16,5 km ²

Slika 2.1. Seznam analiziranih kvadrantov in datotek (GK D48).

Zajem podatkov

Podatki so bili zajeti z laserskim skenerjem RIEGL LMS-Q780, inercialnim navigacijskim sistemom (INS) IGI Aerocontrol Mark II.E 256Hz in globalnim navigacijskim satelitskim sistemom (GNSS) Novatel OEMV-3. Največji kot skeniranja je bil $\pm 30^\circ$ z napako izmere kotov skeniranja do 0,25 mrad. Natančnost INS je bila $0,004^\circ$ za nagib in naklon ter $0,01^\circ$ za zasuk. Napaka sinhronizacije med INS, GNSS in laserskim sistemom znaša 0,005 ms. Ocenjena natančnost lokacije po kriterijih nagib / naklon / zasuk je do $\pm 0,02 / 0,02 / 0,025$ m.

Višina leta je bila 1200 do 1400 m nad tlemi. Datum snemanja za posamezne datoteke ni znan, celoten blok snemanja B11 pa je bil skeniran 14., 23. in 24. februarja 2014. Metapodatki procesiranih datotek kot datume snemanja izkazujejo 6. maj 2014, vendar je to datum procesiranja surovih podatkov.²

¹ Vir: http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda_Lidar@Arso; uporabljeni so podatki v koordinatnem sistemu Gauss-Krüger D48.

² Vir: Geodetski inštitut Slovenije 2014, Izvedba laserskega skeniranja Slovenije Blok 11 – tehnično poročilo o izdelavi izdelkov.

Obdelava surovih podatkov

Trajektorija leta plovila je bila izračunana s programom GrafNav v8.50 proizvajalca Waypoint- Novatel iz zajetih GNSS-podatkov po metodi diferencialnega GPS (DGPS). Za združitev podatkov GNSS in IMU-sistemov se je uporabil program AeroOffice v5.1f proizvajalca IGI. Surovi laserski podatki so bili obdelani s programom RiPROCESS v1.5.9 proizvajalca RIEGL. Rezultati so bili izvoženi v format LAS 1.2 z istim programom. Za obdelavo sta bila uporabljena modula RiANALYZE v6.0.2 za branje surovih laserskih podatkov in RiWORLD v4.5.8 za združevanje laserskih podatkov in trajektorije. S programom TerraMatch proizvajalca TerraScan se je opravilo še ujemanje med pasovi po metodi linijskega ujemanja (ang. *line matching*). Tako dobljene datoteke snemalnih linij so imenovane georeferenciran oblak točk (GOT) in so shranjene v LAS 1.2 formatu. Snemalne linije se prekrivajo med sabo in so bile rezane tako, da ena LAS datoteka ni bila večja od 2 GB. GOT podatki so zapisani v elipsoidnih višinah in koordinatnem sistemu D96/TM.³

Avtomatsko filtriranje oblaka točk

Oblak točk za Območje je imel 123,7 milijona točk, Tabor 23,1 in Podgrac 22,9. Točke tal smo določili z algoritmom MCC-lidar (Multiscale Curvature Classification algorithm; Evans, Hudak 2007) s parametrom velikosti (ang. *scale parameter*) 1 in pragom (ang. *threshold*) 0, 4. Za Območje je bilo tako določenih 61,3 milijona talnih točk, za Tabor 6,2 in Podgrac 7,3. V povprečju je bilo določenih 4,1 talnih točk na m².

Pri filtriranju oblaka točk smo upoštevali metodo, razvito posebej za arheološke analize podatkov projekta "Zračno skeniranje Slovenije" (Štular, Lozić 2016).

Interpoliranje DMR

Iz filtriranega in klasificiranega oblaka točk tal smo interpolirali digitalni model reliefa (dalje DMR) s celico velikosti 0,5 x 0,5 m. Pri tem smo uporabil algoritem običajni Kriging (ang. *Ordinary Kriging*) z naslednjimi parametri: 4 sektorji iskanja, najmanj 3 in največ 8 točk iz vsakega sektorja ter najmanj 8 ter največ 64 točk iz vseh sektorjev, brez podatka v primeru ko so prazni trije sektorji, polmer iskanja 20 m.

³ Vir: Geodetski inštitut Slovenije 2014, Izvedba laserskega skeniranja Slovenije Blok 11 – tehnično poročilo o izdelavi izdelkov.

Primer izboljšav, ki smo jih dosegli z opisanim postopkom v primerjavi z DMR, ki je na voljo na portalu eVode, je prikazan z zemljevidom razlik (**Slika 2.2**).

Slika 2.2. Tabor, izsek analiziranega območja. Zemljevid sprememb prikazuje razlike med DMR pred in po procesiranju; višinske razlike nad 10 cm so prikazane z rdečo.

Vizualizacija DMR

Interpolirani DMR smo vizualizirali s programom RVT (v. 1.1). Generirali smo naslednje vizualizacije: analitično senčenje reliefa (azimut 315° , višina 35°), multiplo analitično senčenje reliefa (azimut 315° , višina 35° , 16 smeri), delež vidnega neba (32 smeri, polmer iskanja 10 m, šibko odstranjevanje šuma), odprtost reliefa (32 smeri, polmer iskanja 10 m, šibko odstranjevanje šuma) in model oblačnega neba (250 iteracij, senčenje 100 celic). Dodatno smo s programom WhiteboxGAT izračunali deviacijo in razliko od srednje vrednosti višin v okolici z radiji 7, 10, 15 in 20 celic.

Iz vseh izdelanih vizualizacij smo s fuzijo slik (ang. *image fusion*) izdelali tri končne vizualizacije:

1. Razlika srednje vrednosti višin (radij 20) multiplicirana s 60 odstotki deleža vidnega

neba (*DeME-SVF*).

2. Multiplo senčenje reliefa multiplicirano s 50 odstotki odprtosti reliefa (*MuHS-OPN*).

3. Model oblačnega neba multipliciran s 70 odstotki odprtosti reliefa (*USIM-OPN*).

Vsaka od naštetih vizualizacij je optimizirana za določeno merilo in/ali določen tip arheoloških znakov, na primer DeME-SVF za opazovanje grobelj in poljske delitve, USIM-OPN za jarke in jame ter MuHS-OPN za topografski kontekst. Zato je v katalogu arheoloških znakov za vsak znak naveden tudi vir, t.j. katera vizualizacija je bila uporabljena pri dokumentiranju konkretnega znaka.

Izboljšave, ki smo jih dosegli s celotnim postopkom filtriranja in vizualizacije v primerjavi z vizualizacijo, ki je dostopna neposredno preko spletnega portala eVode, prikazujemo z neposredno primerjavo (**Slika 2.3**).

Dodatni viri prostorskih podatkov

Dodatno smo v analizi uporabili tudi podatke Franciscejskega katastra iz leta 1828 (SI AS Arhiv Republike Slovenije) in digitalne ortofoto posnetke iz leta 2014 (DOF 2014) ter infrardeči ortofoto iz istega léta (vir: <http://evode.arso.gov.si>).

Arheološka interpretacija

Pri arheološki interpretaciji smo upoštevali uveljavljena načela dobre prakse. Ta se nanašajo predvsem na pravilno obdelavo lidarskih podatkov in uporabo pravilnih vizualizacij DMR (glej zgoraj).

Slabše je v literaturi obdelana tema pravilnega dokumentiranja arheoloških znakov, zato uporabljam pristop, ki sem ga razvila sama. Poleg običajnega poročila in načrta je ključni element tega pristopa katalog arheoloških znakov. Arheološke znake beležim bodisi točkovno (npr. groblje, jame), bodisi linijsko (npr. jarki, linearni nasipi). Za vsak arheološki znak poleg lege v prostoru zabeležim še naslednje podatke:

- Št. (zaporedna številka),
- Tip (numerična oznaka za tip arheološkega znaka),
- Oznaka (kratka besedna oznaka za tip arheološkega znaka),
- Zanesljivost oznake (zanesljivost opredelitve oznake, od 1 najnižja do 3 najvišja),
- Datacija (okvirna datacija),
- Zanesljivost datacije (0 za neznano datacijo, 1 za najnižjo do 3 za najvišjo zanesljivost datiranja),
- Opis (kratek opis arheološkega znaka),
- Interpretacija (interpretacija arheološkega znaka; zanesljivost interpretacije je pogojena z zanesljivostjo opredelitve),
- Dolžina (dolžina v metrih, samo pri linearnih znakih),

- Vir (uporabljen vizualizacija lidarskih podatkov oz. navedba drugega vira, npr. GISKD za Register nepremične kulturne dediščine)
- Vidnost znaka (vidnost oz. prepoznavnost arheološkega znaka, 1 slaba oz. delna, 2 srednja, 3 dobra),
- Avtor (avtor/ica arheološke interpretacije),
- Datum (datum arheološke interpretacije),
- x GK D48⁴ (x koordinata arheološkega znaka v Gaus-Krügerjevem sistemu D48; pri linarnih znakih je podana koordinata središčne točke) in
- y GK D48 (y koordinata arheološkega znaka v Gaus-Krügerjevem sistemu D48; pri linarnih znakih je podana koordinata središčne točke).

Menim, da je za strokovno neoporečno in preverljivo arheološko interpretacijo lidarskih podatkov nujno beleženje vseh navedenih podatkov za vsak arheološki znak individualno. Ključna elementa sta zanesljivost opredelitve in vidnost posameznega arheološkega znaka.

Vsak arheološki znak je individualno naveden v katalogu arheoloških znakov in označen na zemljevidu v prilogi.

⁴ "Stari" koordinatni sistem uporabljam z namenom olajšati integracijo podatkov z obstoječimi, saj ta koordinatni sistem uporabljata tako GISKD (<http://giskds.situla.org/giskd/>) kot tudi ARKAS (http://arkas.zrc-sazu.si/arkas_v2.php). Pretvorbo v "novi" sistem GK D96 ali v "GPS koordinate", t.j. WGS84, omogočajo številne spletne storitve (npr. http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/gausskru_wgs84_d48_nazaj_02.html).

Slika 2.3. Ambrož, izsek analiziranega območja, končna vizualizacija (DeME-SVF) v primerjavi z vizualizacijo dostopno na eVode.

3. Območje med Grmačo (EŠD 4740), Ambrožem (EŠD 765) in Cerkvencami (EŠD 17658)

Arheološki opis območja analize

Na obravnavanem območju so tri arheološka območja: Kostanjevica na Krasu - Arheološko območje **Grmača** (EŠD 4740), Temnica - Arheološko najdišče sv. **Ambrož** (EŠD 765) in Lipa na Krasu - Arheološko najdišče **Cerkvence** (EŠD 17658).

Poznobronasto- in železnodobno gradišče **Grmača** leži na griču severovzhodno od vasi Kostanjevica, kot zadnji obronek vrhov, ki se od Fajtjega hriba in Triješnika spuščajo proti jugozahodu. Ob topografskem ogledu leta 1973 so zabeležili gradišče, deloma obdano z dvojnimi obzidjem v obsegu 550 m, ki se na severovzhodu naslanja na kraško visoko ravan, na jugu pa se zložno spušča v dolino. Nasip je na severu in vzhodu še posebej močan, visok do 6 m, na 10 do 20 m širokem podnožju. V gmoti razvalin okopa so prepoznali 2,20 m široko "jedro nekdanjega nasipa", tj. zid ki ga je skiciral že Marchesetti. V vzhodnem delu okopa je nad vhodom v gradišče ohranjena večja kamnita groblja, za katero domneva Marchesetti (1903, 53, tab. V, 4), da je nastala iz stolpa. Prepoznali so tudi notranji nasip, ki "ni tako močan in drži v ravni črti prek gradišča tako, da ločuje manjši del naselbine na jugozahodu od celote. Tudi vzporedni zunanji okop - oddaljen od notranjega 18 m - je na tem predelu šibkejši."⁵ Na okopu oziroma nasipu, imenovanem Griža, je bilo najdenih več podrobneje neopredeljenih odlomkov prazgodovinske lončenine in ožganega hišnega ometa iz gline (Svoljšak 1967; prim. Slapšak 1974a).

Na jugozahodnem obronku hriba Trstelj je na osamelcu (531 m) s porušeno cerkvijo sv. **Ambroža** prazgodovinsko gradišče z odlično ohranjenim okopom. Ob topografskem ogledu leta 1973 so izmerili obseg gradišča 630 m, od tega 470 m utrjenega s čvrstim zidom, visokim na notranji strani 2 m, na zunanji pa 10 do 12 m. Na jugozahodu "ni zidu, ker je bil nepotreben, saj so na tej strani prepadne stene". V notranjosti gradišča so našli številne drobce prazgodovinske lončenine (Marchesetti, 52-54 in tab. V, 3). "Gradišče je bilo tudi v kasnejših obdobjih zatočišče, kar dokazujejo ostanki 340 m dolgega zidu na vzhodni in severni strani, sezidani na prazgodovinskem okopu", še poročajo.⁶ O cerkvi zaradi nestrokovnih posegov v preteklosti ni podrobnejših podatkov (Smole 1979).

Lokacijo **Cerkvence** so kot arheološko zanimivo prepoznali pri topografiji leta 1973. Gre za njive z ledinskima imenoma Cerkvence in Robidnica, ki so razpotejnene v smeri vzhod-

⁵ Vir: ARKAS ID 021207.01.

⁶ Vir: ARKAS ID 021204.01.

zahod na prehodu v ravnino. Območje po topografskem opisu izstopa iznad ostalega terena območje v širini približno 20 m, ki se zaključuje v 2 m visoki terasi z moderno grižo na severni strani. Ob južnem robu njive je bil opuščen kal, do katerega je še vodila opuščena pot.⁷

Pri strojnem odstranjevanju zemlje za vinograd na parc. št. 665/1-2 k. o. Lipa, nekoliko južno od Robidnice, je bilo leta 1996 najdene nekaj prazgodovinske keramike. Sondiranja leta 1997 so pokazala, da je lončenina v drugotni legi, prvotna lega bi bil lahko zaraščen plato južno od omenjene parcele (Bratina 2001).

Opis arheoloških znakov

Območje analize leži na matičnem krasu, kar pogojuje kakovost lidarskih podatkov. Višji svet na južnem in severnem delu je skorajda v celoti prekrit z mladim, degradiranim, pretežno listnatim gozdom, t.i. kraško gmajno. V ravninskem osrednjem delu se izmenjuje intenzivno obdelovani travniki in orane njive, pri čemer prevladujejo prvi (stanje na DOF 2014). Robovi večine njiv in travnikov, t.i. obmejki, so večino porasli z listavci (**Priloga 1**). Topografsko severno in južno tretjino obravnavanega območja obeležujejo številne vrtače in manj številna majhna kraška polja (**Priloga 2**).

Analiza arheološkega območja Grmača je pokazala, da so zahodni del nasipa neposredno uporabili za utrjevanje frontne linije v 1. svetovni vojni. Ta del je torej poškodovan do te mere, da zgolj na podlagi analize lidarskih podatkov ni možno natančno ločevati med prazgodovinskim nasipom in utrdbenimi elementi iz 1. svetovne vojne. Potek nasipa je kljub temu možno slediti v "negativu", torej glede na potek jarka. Tudi v preostalem delu sta gradišče in neposredna okolica precej poškodovana z bombnimi kraterji. Kljub temu je jasno prepoznavno obzidje (dolžina 253,3 m, širina do 13,4 m, višina do 4,62 m; **Slika 3.1**), ki je na južnem delu podvojeno (dolžina 78,0 m, širina do 13,4 m, višina do 5,1 m na zunanji strani). Prvotni obseg gradišča je bil 428,3 m, površina pa 12779 m². Jasno sta prepoznavna enostavna vhoda na severovzhodni in jugovzhodni strani. Še tretja linija se nakazuje v obliki terase (dolžina 147,8 m, širina do 5,9 m, višina do 3,7 m na zunanji strani), ki se nekoliko manj izrazito nadaljuje proti vzhodu. V notranjosti smo dokumentirali 9 pravokotnih si in 4 vzporedne linearne arheološke znake (**Slika 3.2**).

⁷ Vir: ARKAS ID 021204.02.

Slika 3.1. Kostanjevica na Krasu - Arheološko območje **Grmača** (EŠD 4740), profil gradišča v smeri sever - jug z 1,5-kratnim pretiravanjem višine.

Gradišče Ambrož je dobro ohranjeno. Jasno je prepoznaven ovalen zunanji nasip (dolžina 575,3 m, širina do 16,8 m, višina do 9,6 m na zunanji strani) s tangencialnim vhodom na severovzhodnem vogalu. Prvotni obseg gradišča je bil 574,1 m, površina pa 22727 m². Drugi vhod je bil morda na zahodni strani na mestu sedanjega dostopa. Deloma z dodatnim nasipom, deloma pa z izkoriščanjem konfiguracije terena, je gradišče ločeno na dva dela, t.i. akropolo in osrednji del. Prepoznavna je tudi pot, ki povezuje oba dela. V notranjosti gradišča smo dokumentirali tudi vsaj 38 stavb (**Slika 3.3** in **3.5**).

Na arheološkem območju Cerkvence nismo dokumentirali arheoloških znakov, zato pa so vidni ostanki zemeljskih del, ki se zdijo mlajša od 20-tih let. Na vzpetini tik južno je ena večjih koncentracij grobelj in linearnih znakov poljske razdelitve (**Slika 3.4**).

Analiza širše okolice naštetih treh najdišč je pokazala, da na celotnem prostoru sledimo koncentracij grobelj in linearnih znakov poljske razdelitve, ostankom prazgodovinske kmetijske izrabe (za primerjave glej Mlekuž 2015). Skupaj smo dokumentirali 2 morebitni grobni gomili, 216 grobelj, in 205 linearnih arheoloških znakov v skupni dolžini 19975,2 m.

Ti znaki se pojavljajo predvsem na manj strmih južnih pobočjih pod gradiščema (kaže na način izrabe prostora v prazgodovini) in na območje kraške gmajne v južnem delu (moderna izraba prostora, ki pogojuje ohranjenost arheoloških znakov). Na območju današnjih njiv in travnikov v ravnini teh sledov skorajda ni. Vendar posamezni močno zabrisani arheološki znaki na današnjih travnikih nakazujejo, da so bili sledovi prazgodovinske izrabe tam izbrisani s kmetijsko dejavnostjo zadnjih stoletij.

Slika 3.2. Kostanjevica na Krasi - Arheološko območje **Grmača** (EŠD 4740), zgoraj vizualizacija lidarskih podatkov DeME-SVF, spodaj izris arheološke interpretacije.

Slika 3.3. Temnica - Arheološko najdišče sv. **Ambrož** (EŠD 765), zgoraj vizualizacija lidarskih podatkov DeME-SVF, spodaj izris arheološke interpretacije.

Slika 3.4. Lipa na Krasu - Arheološko najdišče **Cerkvence (EŠD 17658)**, zgoraj vizualizacija lidarskih podatkov DeME-SVF, spodaj izris arheološke interpretacije.

Slika 3.5. Temnica - Arheološko najdišče sv. **Ambrož** (EŠD 765), profil gradišča v smeri sever – jug z 1,5-kratnim pretiravanjem višine.

Celotno območje analize je močno zaznamovano z ostanki frontne linije iz 1. svetovne vojne, ki je prečila območje analize v smeri sever – jug. Ti arheološki znaki niso bili primarna tema pričujoče analize. Vendar arheološka analiza lidarskih podatkov ne dovoljuje ločene obravnave posameznih kronoloških obdobj, saj podatke iz starejših obdobj lahko "izluščimo" šele z interpretacijo vseh mlajših sledi.

Dokumentirali smo 259 arheoloških znakov iz 1. svetovne vojne, in sicer:

- 105 vhodov v podzemne objekte,
- 37 drugih vkopanih objektov,
- 88 jarkovnih kompleksov v skupni dolžini 14868,9 m,
- 27 teras bivalnih objektov v skupni dolžini 2044,5 m in
- 2 vdrti podzemni objekta oz. kazemati.

Arheološka interpretacija lidarskih podatkov

Grmača. Za dobro znano (glej zgoraj) prazgodovinsko gradišče na Grmači smo pridobili natančnejše merske podatke o obodnem nasipu oziroma obzidju. Težje interpretiramo arheološke znake v notranjosti (zanesljivost oznake 1), saj so komajda prepoznavni (vidnost 1). Ne zdi se, da bi šlo za notranjo delitev prazgodovinskega gradišča (prim. zgoraj). Verjetneje gre bodisi za ostanke poznorimske poselitve po zgledu Ambroža, bodisi za posledice dejavnosti iz 1. svetovne vojne. Kolikor gre sklepati zgolj po obliki znakov se nagibamo k prvi interpretaciji, a so za dokončno interpretacijo nujne dodatne raziskave.

Pomemben je tudi domnevni bombni krater v jugovzhodnem delu. Če gre za krater, je uničil stik med zunanjim in notranjim obzidjem. Alternativna razlaga je, da je to "večja kamnita groblja, za katero domneva Marchesetti, da je nastala iz stolpa." Proti temu

govori pravilna okrogla oblika, a za dokončno interpretacijo bodo potrebne nadaljnje analize. Ambrož. Tudi za to znano prazgodovinsko gradišče smo z analizo lidarskih podatkov pridobili natančnejše merske podatke. Nov podatek je razmeroma natančno dokumentiranje stavb v notranjosti in znamenj izrabe prostora severno od obzidja. Kot primerjave lahko navedemo gradišča s podobnimi stavbnimi ostanki (npr. Rodiška Ajdovščina, Ulaka in Gradišče nad Knežakom) in industrijsko izrabo prostora izven obzidja (Rodiška Ajdovščina), katerih najmlajša poselitve je z najdbami datirana v poznorimsko obdobje. Zdi se, da smemo domnevati, da gre tudi na Ambrožu za ostanke poznorimske poselitve, morda z železarskimi dejavnostmi na privetrnem severnem pobočju, kot na Rodiški Ajdovščini (prim. Mušič 1995; Slapšak 1995, 28-29).

Sledovi prazgodovinske kmetijske izrabe. Natančna interpretacija grobelj še ni popolnoma jasna. Mlekuž domneva, da gre za trebljenje zemljišča po zgledu novoveških t.i. trebljenih travnikov (Mlekuž 2015), kar potrjuje tudi predhodna analiza izkopavanj ene takih grobelj.⁸ Največji koncentraciji grobelj na analiziranem območju sta južno in jugovzhodno od arheološkega območja Cerkvence, manjše koncentracije so še dve južno od Ambroža na prevoju med pobočjem in ravnino ter po ena južno in severno od Grmače (glej *Priloga 3*). Slednja je omejena z manjšim nasipom (obseg 499 m, površina 14592 m) in zdi se, da gre za stajo (prim. Mlekuž 2015).

Linearne znake interpretiramo kot ostanke poljske razdelitve. Ti kažejo popolnoma drugačno organizacijo in usmeritev kot parcelacija, ki je dokumentirana na Franciscejskem katastru (**Slika 3.6**). Ali je šlo za kamnite zidove po zgledu zidov, ki razmejujejo kraške parcele v zadnjih stoletjih, še ne vemo. Poljska razdelitev na analiziranem območju ni ohranjena dovolj dobro, da bi lahko natančno omejili obdelovalne površine ali prepoznali sistem parcelacije. Kljub temu opazimo vsaj tri različne oblike: t.i. škatlasta polja na južnih pobočjih južno od Grmače ter zahodno od Ambroža, ovalne parcele (ne v vrtačah, sic) dalje južno od Cerkvence in močno strukturirane parcelne meje tik južno od Cerkvence ter v južni tretjini centralnega dela analiziranega območja (glej *Priloga 3*). Slednji morda v resnici nakazujeta ravninska odprta naselja, "kmetije" (prim. Mlekuž 2015). Eno takšnih potencialnih naselitvenih jeder, tik južno od Cerkvence, se ujema z interpretacijo arheološkega sondiranja (Bratina 2001).

⁸ Mlekuž, Dimitrij 2016, Nagubana krajina. Pogled na ritualno krajino Škocjana od zgoraj. Predavanje v Narodnem muzeju Slovenije 10.2.2016 (http://www.nms.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2027%3Aokno-v-pretekle-krajine-&catid=35%3Avodstva-predavanja-delavnice&Itemid=51&lang=sl).

Slika 3.5. Koncentracija arheoloških znakov zahodno od Ambroža, zgoraj vizualizacija arheoloških podatkov (DeME-SVF), spodaj interpretacija na georeferenciranem franciscejskem katastru (vir: glej Metodologija).

Glede arheoloških znakov 1. svetovne vojne je potrebno poudariti, da gre za izjemno kompleksne arheološke znake, katerih del je popolnoma vkopan in na lidarskih podatkih ni zaznaven. Z analizo lidarskih podatkov zaznavamo samo nadzemne objekte, predvsem bombne kraterje, jarke, terase in zidove. Pogosto lahko zaznamo vhode v podzemne objekte ali prvotno podzemne objekte, katerih strop se je vdrl. Predvsem slednjo kategorijo je brez preverjanja na terenu težko določiti. Zato smo bili pri kartiranju teh arheoloških znakov, predvsem vhodov v podzemne objekte in drugih vkopanih objektih, zelo konzervativni. Na primer, kartirali smo le tiste domnevne podzemne objekte, ki so neposredno povezani z lahko prepoznavnimi jarki (**Priloga 3**).

4. Vojščica – Arheološko območje Tabor (EŠD 4734)

Opis območja analize

Vojščica - arheološko območje Tabor leži na hribu kota 326 m, ki se dviguje na južnem robu kostanjeviškega Krasa tik nad vasjo Vojščica. O prazgodovinskem gradišču na tem mestu poroča Marchesetti, topografski ogled leta 1974 je potrdil ostanke obzidja v groblji, ki se vleče na jugovzhodni strani hriba.⁹ Sondiranja leta 2009 so to potrdila (Fabec, Mušič, Tratnik 2010). Možnost obstoja rimskodobne arhitekture nakazujejo najdbe belih in črnih mozaičnih kock s stranico 1 cm, ki jih omenja Marchesetti in jih je potrdil tudi Slapšak na njivi p. št. 184/2 k.o. Vojščica (Slapšak 1974b).

Na tem mestu je stala taborska cerkev sv. Vida, utrjena s štirimi okroglimi stolpi. Tloris je jasno prepoznaven na Franciscejskem katastru (**Slika 4.1**). V 1. svetovni vojni je Avstro-ogrška armada to dominantno točko, ki obvladuje cel dolnji Kras, izkoristila in jo utrdila. Posledično sta bili utrdba in cerkev uničeni. Ob topografskem obisku leta 1974 je bila še ohranjena vzhodna stena prezbiterija (Slapšak 1974b). Na letalskem posnetku iz leta 2006 omenjena stena ni več ohranjena, enkrat po letu 2009 pa so bile nekoliko južneje zgrajene mrliške vežice (prim. Fabec, Mušič, Tratnik 2010). Pokopališče ob cerkvi je bilo v uporabi do leta 1857 in vrnjeno v uporabo enkrat med letoma 1974 in 2006, enkrat po letu 2009 so bile zgrajene mrliške vežice.

Slika 4.1. Vojščica - arheološko območje Tabor (EŠD 4734), izsek iz dodatka k Franciscejskemu katastru (vir: SI AS Arhiv Republike Slovenije). Slika ni v merilu in ni orientirana.

⁹ Vir: ARKAS ID 021211.01 in 021211.02.

Opis arheoloških znakov

Analizirano območje je danes deloma pozidano, deloma obdelovano kot travniki ali redko kot njive, deloma pa zaraščeno z mladim, degradiranim, pretežno listnatim gozdom, t.i. kraško gmajno.

Na jugozahodnem delu platoja je še prepoznaven zunanji del prazgodovinskega nasipa. Ohranjen je na na meji med p. št. 2 in 229 k.o. Vojščica v dolžini 91,5 m in višino na zunanji strani do 11,2 m. Notranji del nasipa je prekrit s terasiranjem in zato širine ni možno ugotoviti (**Slika 4.2; Priloga 6**).

Slika 4.2. Vojščica - arheološko območje Tabor (EŠD 4734), profil obzidja.

Na njivi p. št. 184/2 k.o. Vojščica, kjer se nahajajo mozaične kocke, je na severnem delu na letalskih posnetkih iz let 2009, 2011 in 2014 zaznaven negativen vegetacijski znak. To pomeni, da je na tem mestu humusna plast zelo plitva in nakazuje na možnost bodisi ostankov zidane arhitekture bodisi plitvejših skalnih osnov. Ker ta znak na posnetku iz leta 2006 ni viden tudi ni možno izključiti, da gre za moderen poseg, na primer odmetavanje gradbenega odpada.

Taborska cerkev je zaznavna kot groblja petkotne oblike višine do 10,9 m (**Slika 4.3**). Ruševine severnega in vzhodnega stolpa so popolnoma odstranjene, ruševine jugovzhodnega stolpa so še ohranjene. Na podlagi lidarskih podatkov ni možno sklepati o morebitni ohranjenosti temeljev (**Priloga 6**).

Slika 4.3. Vojščica - arheološko območje Tabor (EŠD 4734), profil ruševin.

Izven ožjega območja arheološkega spomenika smo dokumentirali 37 arheoloških znakov iz 1. svetovne vojne, in sicer:

- 13 vhodov v podzemne objekte,
- 15 drugih vkopanih objektov,
- 3 jarkovne komplekse v skupni dolžini 392,7 m,
- 4 terase,
- 1 zid in
- 1 večjih vdrti podzemen objektov.

Arheološka interpretacija lidarskih podatkov

Z arheološko interpretacijo lidarskih podatkov na tem arheološkem območju z okolico smo večidel lahko le potrdili že znane podatke o prazgodovinskem gradišču in utrjeni taborski cerkvi. Nov je le podatek o stanju ohranjenosti stolpov, tj. da je južni stolp še prepoznaven kot ruševina.

Z analizo serije zračnih posnetkov (ki je sestavni del dobre prakse arheološke interpretacije lidarskih posnetkov) smo dokumentirali dodaten indic o lokaciji domnevne rimskodobne arhitekture. Za določnejšo interpretacijo je ta indic, arheološki znak na severnem delu p. št. 184/2 k.o. Vojščica, potrebno preveriti na kraju samem.

V okolici nismo zaznali nobenih arheoloških znakov, razen ostankov 1. svetovne vojne, ki na tej lokaciji niso tako zelo intenzivni kot na lokaciji Podgrac. Ob kakovostnih lidarskih podatkih in razmeroma nizki stopnji uničenja v 1. svetovni vojni se zdi, da lahko na tem prostoru izključimo možnost, da so bili prisotni znaki intenzivne prazgodovinske kmetijske izrabe prostora, kot npr. v okolici Grmače in Ambroža (glej zgoraj).

5. Sela na Krasu-Gradišče Podgrac (EŠD 25710)

Opis območja dediščine

Vzpetina z najvišjo točko 250,9 m leži približno 980 m severovzhodno od vasi Sela s središčno koordinato GK D48 x 393560 y 76910. Ob topografskem ogledu leta 1974 so neizrazito, do 1 m visoko ruševino obzidja okoli vrha imenovali Grac. Takrat je bilo območje razen na južni strani zaraslo s travo, notranjost pa skalnata in porasla z gmajno. Najdb ob ogledu niso dokumentirali. O vrtači s središčno koordinato GK D48 x 393470 y 76980 približno 110 metrov severozahodno od središča gradišča, ki so jo poimenovali Podgrac, so zabeležili izročilo o "zlatem zakladu".¹⁰ Slednje je bilo kasneje dopolnjeno z izročilom o grobišču.¹¹

Opis arheoloških znakov

Obravnavano arheološko območje je danes popolnoma zaraščeno z mladim, degradiranim, pretežno listnatim gozdom, t.i. kraško gmajno. Celotno analizirano območje je močno zaznamovano z dejavnostmi iz 1. svetovne vojne, saj gre za prizorišče 8. in 11. soške bitke. Območje je ne samo preprejeno z vojaškimi napravami, temveč je površje tudi popolnoma spremenjeno zaradi posledic bombardiranja. Ravno na areal samega gradišča Podgrac, ki je mikro-lokalna prostorska dominanta, je gostota bombnih kraterjev največja in doseže 0,04 bombnega kraterja na kvadratni meter (**Slika 5.1**), tj. en bombni krater na vsakih 25 m².

Kljub temu je prepoznaven ostanek nasipa manjšega ovalnega gradišča. Delno ohranjen nasip v dolžini 265,4 metrov je širok do 6 in visok do 2-eh metrov (**Priloga 7**). Prvotni obseg gradišča je bil 277,8 m, površina pa 4819,2 m². Na vzhodno – jugovzhodni strani je zaznati 11,5 m široko prekinitev, ki jo je povzročil krater težke granate. To je edino mesto, kjer bi bil nasip lahko že prvotno prekinjen.

¹⁰ Vir: ARKAS ID 021211.01 in 021211.02.

¹¹ Vir: GisKD (<http://giskd6s.situla.org/giskd/>), EŠD 25710.

Slika 5.1. Sela na Krasu - Gradišče Podgrac (EŠD 25710), gostota bombnih kraterjev. Gostoto smo izračunali na podlagi individualnega točkovega kartiranja 4437 kraterjev.

Vrtača z izročilom o skritem zakladu oziroma grobišču je bila med 1. svetovno vojno uporabljena za bivalne prostore in takrat močno preoblikovana.

50 m severno od gradišča smo dokumentirali severni konec linearnega arheološkega znaka, ki teče v smeri severozahod – jugovzhod. Dokumentirali smo ga v šestih odsekih v skupni dolžini 601,6 m. Znak je na vsaj dveh mestih poškodovan z bombnimi kraterji, poteka skoraj pravokotno na jarke in se ne navezuje na ohranjeno parcelacijo (npr. razpolavlja p. št. 1687/443 in 1687/351, k.o. Sela na Krasu, ki sta omejeni z zidovi).

Znak je torej zagotovo starejši od 1. svetovne vojne in tudi od obstoječe parcelacije, za katero lahko domnevamo srednjeveško starost.

Dokumentirali smo tudi 3 arheološke znake podkvastega tlorisa dolžine do 3,5 m, širine

do 4,1 m in ohranjene višine do 0,6 m. Morda gre za ruševine pastirskih zavetij, t.i. hišk. Tovrstne objekte je na lidarskih podatkih izjemno težko identificirati (Štuhec, Mlekuž, Veerhoven 2014) in je zato podatek potrebno preveriti na kraju samem.

Dokumentirali smo 280 arheoloških znakov iz 1. svetovne vojne, in sicer:

155 vhodov v podzemne objekte,

46 drugih vkopanih objektov,

52 jarkovnih kompleksov v skupni dolžini 6525,5 m,

16 teras,

2 zidova in

9 večjih vdrtih podzemnih objektov.

Arheološka interpretacija lidarskih podatkov

Osnovna naloga pričujoče študije na tem območju je bilo natančneje dokumentirati gradišče Podgrac in poiskati morebitne nove arheološke znake. Gradišče smo natančno dokumentirali in v neposredni bližini zaznali še t.i. linearen arheološki znak, najverjetneje ostanek zidu. Izkopavanja podobnega linearnega znaka na širšem območju Škocjana so pokazala, da gre za ruševino več kot 1 m debelega prazgodovinskega zidu.¹²

Arheološki znaki 1. svetovne vojne niso bili prioriteta pričujoče analize, a je pri arheološki analizi lidarskih podatkov nujno obravnavati arheološke znake vseh starosti, da razumemo tudi starejše znake (glej zgoraj). Zgolj na tem območju smo poleg objektov dokumentirali tudi bombne kraterje z namenom dokumentirati stanje ohranjenosti prazgodovinske arheologije. Dokumentirali smo 4437 bombnih kraterjev, prikazujemo zgolj gostoto (**Slika 5.1**).

¹² Mlekuž, Dimitrij 2016, Nagubana krajina. Pogled na ritualno krajino Škocjana od zgoraj.

Predavanje v Narodnem muzeju Slovenije 10.2.2016

(http://www.nms.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2027%3Aokno-v-pretekle-krajine-&catid=35%3Avodstva-predavanja-delavnice&Itemid=51&lang=sl).

6. Zaključek

Za arheološko interpretacijo petih arheoloških območij z okolici v občini Miren-Kostanjevica smo analizirali skupaj 16,5 km² lidarskih podatkov. Dokumentirali smo 1108 arheoloških znakov, od tega 431 prazgodovinskih, 58 rimskih oz. poznorimskih in 6 poznosrednjeveških oz. zgodnjenovoveških.

Na arheološkem najdišču Grmača smo dokumentirali dvojni nasip prazgodovinskega gradišča, morebitne sledove poznorimske poselitve v notranjosti ter verjetne sledove prazgodovinskih ali verjetneje poznorimskih (morda industrijskih) aktivnosti na severni zunanji strani nasipa. Na arheološkem najdišču sv. Ambrož smo dokumentirali prazgodovinski nasip gradišča in verjetno poznorimske stavbe v notranjosti. Na arheološkem območju Cerkvence nismo dokumentirali arheoloških znakov, zato pa smo na vzpetini tik južno od območja dokumentirali visoko strukturirano verjetno prazgodovinsko poljsko delitev, ki nakazuje t.i. ravninsko odprto poselitev. V okolici omenjenih najdišč smo dokumentirali ostanke prazgodovinskih kmetijskih aktivnosti (parcelne meje, groblje) na površini približno 224,7 hektarov.

Na arheološkem območju Vojščica – Tabor smo dokumentirali že znane elemente: ohranjeni krak nasipa prazgodovinskega gradišča in ruševine utrdbe taborske cerkve (z edinim v ruševini še ohranjenim okroglim stolpom). Na njivi vzhodno od slednje, iz katere so znane najdbe mozaičnih kamenčkov, smo na letalskem posnetku dokumentirali potencialno ruševino.

Na arheološkem območju Gradišče Podgrac smo dokumentirali nasip gradišča in linearen znak, verjetno usmerjevalni zid sočasen gradišču v dolžini prek 600 m.

7. Literatura

- Bratina**, P. 2001, Lipa – Cerkevce. *Varstvo spomenikov* 38.
- Evans**, J. S. in A. T. **Hudak** 2007, A multiscale curvature algorithm for classifying discrete return LiDAR in forested environments. *Geoscience and Remote Sensing* 45(4), 1029-1038.
- Fabec**, T., B. **Mušič** in V. **Tratnik** 2010, Vojščica.- *Varstvo spomenikov* 46, 407.
- Marchesetti**, C. 1903, *I castellieri preistorici di Trieste e della regione Giulia*, Trst.
- Mlekuž**, D. 2015, Oblike prazgodovinske poljske razdelitve na Krasu. *Kronika* 63, 1-16.
- Slapšak**, B. 1974a, Kostanjevica na Krasu. *Varstvo spomenikov* 17-19(1), 188.
- Slapšak**, B. 1974b, Vojščica. *Varstvo spomenikov* 17-19(1), 215.
- Svoljšak**, D. 1967, Grmača pri Kostanjevici na Krasu. *Varstvo spomenikov* 12, 82.
- Smole**, E. 1979, Temnica. *Varstvo spomenikov* 22, 369-370.
- Štuhec**, S., D. **Mlekuž** in G. **Verhoeven** 2014, Turning stone heaps into pastoral landscapes? Combining airborne and ground-based sensing methods to document and contextualize vernacular stone buildings in the Slovenian karst region. V: *CAA 2014, Paris. 21st century archaeology, Concepts, methods and tools. Book of abstracts*, Pariz, 37-38.
- Štular**, B. in E. **Lozić** 2016, Primernost podatkov projekta lasersko skeniranje Slovenije za arheološko interpretacijo. Metoda in študijski primer. V: *GIS v Sloveniji 2016*, v tisku.

8. Priloge

395000

396000

397000

398000

399000

80000

80000

79000

79000

78000

78000

77000

77000

Priloga 1
"Območje...", dokumentirani arheološki znaki

- | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---------------------|---|---------------------------|
| | Gradišče |
| | Poljska razdelitev |
| | Pot (sočasna arheologiji) |
| | Poznorimske stavbe |
| | | | Terasiranje |

395000

396000

397000

398000

399000

395000

396000

397000

398000

399000

80000

80000

79000

79000

78000

78000

77000

77000

395000

396000

397000

398000

399000

Priloga 2
"Območje...", vizualizacija lidarskih podatkov
(podrobnosti v poglavju Metodologija)

Priloga 3A
"Območje..." - zahodni del, dokumentirani arheološki znaki (legenda kot pril. 1)
in vizualizacija lidarskih podatkov (podrobnosti v poglavju Metodologija)

395000

396000

397000

Priloga 3B
"Območje..." - vzhodni del, dokumentirani arheološki znaki (legenda kot pril. 1)
in vizualizacija lidarskih podatkov (podrobnosti v poglavju Metodologija)

398000

399000

79000

79000

80000

80000

Priloga 4A
"Območje..." zah. del, prazgodovinski in poznorimski arh. znaki
(številčne oznake kot v katalogu)
(podrobnosti v poglavju Metodologija)

- Prazg. groblja ali gomila
- Gradišče
- Poljska razdelitev
- Poznorimske stavbe
- Terasiranje

395000

396000

397000

80000

79000

80000

79000

Priloga 4B
"Območje..." vzh. del, prazgodovinski in poznorimski arh. znaki
(številčne oznake kot v katalogu, legenda kot Priloga 4A)
(podrobnosti v poglavju Metodologija)

398000

399000

400000

80000

79000

80000

79000

397000

398000

399000

Priloga 5
 "Območje..." izsek, prazgodovinska poljska razdelitev
 (legenda kot Priloga 4A) kartirana na Franciscejskem
 katastru

79000

79000

78000

78000

397000

398000

399000

Priloga 7A: Sela na Krasu - Gradišče Podgrac (EŠD 25710)
Vizualizacija lidarskih podatkov USIM-OPN

9. Katalogi arheoloških znakov

Območje ...

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Dolžina (m)	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	x GK D48	y GK D48
1	1	Jarek	3	1915-1914	3	Jarek	Frontni jarek	131,7	DeME_SVF	0	E.L.	13.04.2016	394402	79981
2	1	Jarek	3	1915-1915	3	Jarek	Frontni jarek	35,2	DeME_SVF	0	E.L.	13.04.2016	394462	79983
3	1	Jarek	3	1915-1916	3	Jarek	Frontni jarek	77,6	DeME_SVF	0	E.L.	13.04.2016	394487	79924
4	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	88,7	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	394621	79997
5	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	86,1	MuHS-Opn	2	E.L.	13.04.2016	394758	79976
6	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	150,1	MuHS-Opn	2	E.L.	13.04.2016	394716	79907
7	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	49,7	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	394765	79931
8	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	524,1	MuHS-Opn	2	E.L.	13.04.2016	394723	79773
9	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	83,2	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	394819	79898
10	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	85,2	MuHS-Opn	1	E.L.	13.04.2016	394908	79975
11	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	180,6	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	394852	79874
12	1	Jarek	1	1915-1917	3	Morda jarek	Morda frontni jarek	95,8	MuHS-Opn	1	E.L.	13.04.2016	394620	79472
13	1	Jarek	2	1915-1917	3	Verjetno jarek	Verjetno frontni jarek	269,7	MuHS-Opn	1	E.L.	13.04.2016	394614	79347
14	9	Polje	1	Prazgodovina	1	Nasip ali terasa	Morda poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	135,7	USIM_OPN	1	E.L.	13.04.2016	394801	79487
15	1	Jarek	1	1915-1917	3	Morda jarek	Morda frontni jarek	56,1	MuHS-Opn	1	E.L.	15.04.2016	394727	79606
16	1	Jarek	2	1915-1917	3	Verjetno jarek	Verjetno frontni jarek	184,3	MuHS-Opn	1	E.L.	15.04.2016	394154	79874
17	1	Jarek	1	1915-1917	3	Morda jarek	Morda frontni jarek	200,5	MuHS-Opn	1	E.L.	15.04.2016	394178	79808
18	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	153,3	MuHS-Opn	3	E.L.	15.04.2016	395245	79926
19	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	185,1	MuHS-Opn	3	E.L.	15.04.2016	395389	79924
20	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	495,3	MuHS-Opn	3	E.L.	15.04.2016	395226	79738
21	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	54,3	MuHS-Opn	3	E.L.	15.04.2016	395265	79792
22	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	45,1	MuHS-Opn	3	E.L.	15.04.2016	395253	79749
23	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	22,3	MuHS-Opn	2	E.L.	15.04.2016	395238	79716
24	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	58,2	MuHS-Opn	2	E.L.	15.04.2016	395232	79697
25	1	Jarek	1	1915-1917	3	Morda jarek	Morda frontni jarek	152,1	MuHS-Opn	1	E.L.	15.04.2016	395293	79841
26	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	232,5	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	395269	79724
27	1	Jarek	2	1915-1917	3	Verjetno jarek	Verjetno frontni jarek	185,3	MuHS-Opn	2	E.L.	13.04.2016	395375	79699
28	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	198,3	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	395121	79426
29	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	284,7	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	395044	79236
30	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	83,6	MuHS-Opn	2	E.L.	13.04.2016	395113	79251
31	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	163,9	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	395151	79328
32	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	120,8	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	395166	79380
33	1	Jarek	1	1915-1917	3	Morda jarek	Morda frontni jarek	83,3	MuHS-Opn	1	E.L.	13.04.2016	395204	79430

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Dolžina (m)	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	x GK D48	y GK D48
34	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	111,6	MuHS-Opn	2	E.L.	13.04.2016	395163	79421
35	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	209,7	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	396340	79926
36	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	53,2	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	396283	79979
37	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	309,4	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	396168	79868
38	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	533,4	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	395991	79669
39	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	43,9	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	395867	79516
40	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	338,5	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	395834	79382
41	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	384,6	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	395901	79113
42	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	89,8	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	395950	79075
43	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	286,3	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	395982	79177
44	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	378,0	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	396048	79274
45	1	Jarek	1	1915-1917	3	Morda jarek	Morda frontni jarek	115,6	MuHS-Opn	1	E.L.	13.04.2016	396000	79350
46	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	137,4	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	396087	79491
47	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	159,6	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	395942	79509
48	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	54,2	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	395946	79524
49	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	133,5	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	395955	79481
50	1	Jarek	2	1915-1917	3	Verjetno jarek	Verjetno frontni jarek	100,8	MuHS-Opn	1	E.L.	13.04.2016	396038	79624
51	1	Jarek	3	1915-1917	1	Jarek	Morda frontni jarek	222,1	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	395861	79578
52	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	85,2	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	395946	78868
53	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	264,5	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	395927	78743
54	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	250,0	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	395980	78726
55	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	95,6	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	395974	78663
56	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	135,0	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	396021	78694
57	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	112,8	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	395937	78639
58	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	782,8	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	396880	79736
59	1	Jarek	2	1915-1917	3	Verjetno jarek	Verjetno frontni jarek	80,1	MuHS-Opn	1	E.L.	13.04.2016	397014	79412
60	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	429,4	MuHS-Opn	1	E.L.	13.04.2016	397140	79245
61	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	332,6	MuHS-Opn	1	E.L.	13.04.2016	398429	78268
62	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	157,8	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	397282	78755
63	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	421,4	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	397373	78150
64	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	534,6	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	396058	78026
65	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	177,5	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	395859	78129
66	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	48,9	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	395792	78017

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Dožina (m)	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	x GK D48	y GK D48
67	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	713,5	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	395820	78199
68	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	73,6	MuHS-Opn	3	E.L.	14.04.2016	395821	78334
69	1	Jarek	1	1915-1917	3	Morda jarek	Morda frontni jarek	106,2	MuHS-Opn	1	E.L.	14.04.2016	395838	78032
70	1	Jarek	1	1915-1917	3	Morda jarek	Morda frontni jarek	45,6	MuHS-Opn	1	E.L.	14.04.2016	396009	79317
71	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	50,0	MuHS-Opn	3	E.L.	14.04.2016	396023	79146
72	1	Jarek	2	1915-1917	2	Verjetno jarek	Verjetno frontni jarek	104,3	MuHS-Opn	1	E.L.	14.04.2016	394677	79810
73	1	Jarek	1	1915-1917	1	Morda jarek	Morda frontni jarek	47,0	MuHS-Opn	1	E.L.	14.04.2016	394830	79834
74	3	terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	416,7	MuHS-Opn	3	E.L.	14.04.2016	395446	79864
75	3	terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	222,8	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395466	79596
76	3	terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	24,7	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395219	79409
77	1	Jarek	2	1915-1917	2	Verjetno jarek	Verjetno frontni jarek	223,4	MuHS-Opn	1	E.L.	14.04.2016	394722	78086
78	3	Terasa	1	1915-1917	1	Terasiranje	Morda frontni bivak	135,6	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396043	79648
79	3	Terasa	1	1915-1917	1	Terasiranje	Morda frontni bivak	54,0	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396181	79508
80	1	Jarek	1	1915-1917	1	Morda jarek	Morda frontni jarek	141,3	MuHS-Opn	1	E.L.	14.04.2016	395781	79219
81	4	Kaverna	1	1915-1917	1	Jama pravilnega tlorisa	Vdrti podzemni objekt, morda kaverna	126,4	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396045	78801
82	4	Kaverna	1	1915-1917	1	Jama pravilnega tlorisa	Vdrti podzemni objekt, morda kaverna	65,6	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395994	78635
83	1	Jarek	1	1915-1917	1	Morda jarek	Morda frontni jarek	94,1	MuHS-Opn	1	E.L.	14.04.2016	395943	78578
84	1	Jarek	1	1915-1917	1	Morda jarek	Morda frontni jarek	34,8	MuHS-Opn	1	E.L.	14.04.2016	396007	78624
85	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	110,4	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395882	78331
86	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	32,3	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395819	78092
87	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	23,2	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395900	78115
88	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	13,4	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395875	78048
89	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	68,5	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396931	78115
90	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	71,1	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396526	78205
91	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	105,7	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397242	78051
92	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	63,3	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398273	78443
93	0	Vkop	3	Moderno	1	Večji vkop	Morda moderen poseg	66,1	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397306	79656
94	3	Terasa	1	1915-1917	1	Terasiranje	Morda frontni bivak	48,5	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397149	79666
95	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	43,3	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397083	79490
96	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	74,2	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397400	79496
97	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	65,4	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397428	79440

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Dožina (m)	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	x GK D48	y GK D48
98	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	19,2	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397436	79404
99	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	16,7	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397325	79359
100	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	18,2	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397266	79204
101	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	67,5	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396919	79176
102	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	28,0	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398384	78048
103	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	43,3	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397913	79363
104	6	Gradišče	3	Prazgodovina	3	Obzidje, nasip	Obzidje prazgodovinskega gradišča	551,0	USIM_OPN	3	E.L.	15.04.2016	398663	79589
105	5	Stavbe	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	61,1	USIM_OPN	2	E.L.	15.04.2016	398591	79627
106	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	74,2	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398605	79624
107	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	46,7	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398590	79613
108	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	39,4	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398584	79651
109	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	16,1	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398596	79634
110	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	10,9	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398603	79646
111	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	30,9	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398648	79620
112	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	46,1	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398566	79620
113	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	24,0	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398549	79627
114	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	56,5	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398531	79624
115	6	Gradišče	3	Prazgodovina	3	Obzidje, nasip	Obzidje prazgodovinskega gradišča; 2 prekinitvi sta prvotna vhoda, ostalo poškodbe	55,5	USIM_OPN	3	E.L.	15.04.2016	398549	79662
116	6	Gradišče	3	Prazgodovina	3	Obzidje, nasip	Obzidje prazgodovinskega gradišča; 2 prekinitvi sta prvotna vhoda, ostalo poškodbe	54,6	USIM_OPN	3	E.L.	15.04.2016	398630	79649
117	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	62,9	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398584	79649
118	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	25,0	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398591	79656
119	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	35,7	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398563	79662
120	7	Terasa	2	Poznorim.	1	Terasiranje	Terasiranje v povezavi z gradiščem	33,3	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398628	79611
121	7	Terasa	3	Poznorim.	1	Terasiranje	Terasiranje v povezavi z gradiščem	19,1	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398636	79650
122	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	38,2	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398654	79650
123	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	35,7	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398659	79643
124	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	23,6	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398660	79634
125	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	62,5	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398661	79621
126	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	27,4	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398661	79606
127	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	24,4	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398523	79665
128	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	17,8	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398508	79664

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Dolžina (m)	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	x GK D48	y GK D48
129	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	70,6	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398555	79574
130	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	25,4	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398521	79587
131	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	20,8	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398514	79594
132	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	26,5	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398512	79597
133	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	14,7	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398500	79585
134	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	19,4	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398513	79576
135	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	20,3	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398522	79573
136	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	29,2	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398537	79568
137	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	34,4	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398573	79573
138	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	69,5	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398549	79592
139	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	17,9	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398577	79565
140	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	11,7	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398596	79562
141	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	14,8	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398607	79566
142	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	28,8	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398567	79561
143	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	20,1	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398534	79568
144	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	10,8	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398607	79593
145	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	13,8	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398616	79584
146	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	88,5	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398677	79620
147	7	Terasa	2	Poznorim.	1	Terasiranje	Terasiranje v povezavi z gradiščem	101,2	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398660	79685
148	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	56,5	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398694	79618
149	8	Pot	3	Poznorim.	2	Pot	Pot, sočasna poznorimskim objektom	35,5	USIM_OPN	3	E.L.	15.04.2016	398629	79687
150	8	Pot	3	Prazgodovina	2	Pot	Pot, sočasna gradišču	52,1	USIM_OPN	2	E.L.	15.04.2016	398609	79688
151	7	Terasa	2	Poznorim.	1	Terasiranje	Terasiranje v povezavi z gradiščem	123,8	USIM_OPN	0	E.L.	15.04.2016	398501	79693
152	7	Terasa	2	Poznorim.	1	Terasiranje	Terasiranje v povezavi z gradiščem	64,9	USIM_OPN	1	E.L.	15.04.2016	398687	79671
153	7	Terasa	2	Poznorim.	1	Terasiranje	Terasiranje v povezavi z gradiščem	182,0	USIM_OPN	0	E.L.	15.04.2016	398538	79712
154	7	Terasa	2	Poznorim.	1	Terasiranje	Terasiranje v povezavi z gradiščem	71,0	USIM_OPN	0	E.L.	15.04.2016	398449	79690
155	7	Terasa	2	Poznorim.	1	Terasiranje	Terasiranje v povezavi z gradiščem	94,3	USIM_OPN	1	E.L.	15.04.2016	398501	79731
156	7	Terasa	2	Poznorim.	1	Terasiranje	Terasiranje v povezavi z gradiščem	96,4	USIM_OPN	0	E.L.	15.04.2016	398537	79731
157	7	Terasa	2	Poznorim.	1	Terasiranje	Terasiranje v povezavi z gradiščem	27,9	USIM_OPN	0	E.L.	15.04.2016	398573	79719
158	7	Terasa	2	Poznorim.	1	Terasiranje	Terasiranje v povezavi z gradiščem	35,7	USIM_OPN	0	E.L.	15.04.2016	398710	79594
159	7	Terasa	2	Poznorim.	1	Terasiranje	Terasiranje v povezavi z gradiščem	32,8	USIM_OPN	1	E.L.	15.04.2016	398711	79613
160	7	Terasa	2	Poznorim.	1	Terasiranje	Terasiranje v povezavi z gradiščem	200,6	USIM_OPN	0	E.L.	15.04.2016	398686	79707
161	7	Terasa	2	Poznorim.	1	Terasiranje	Terasiranje v povezavi z gradiščem	282,9	USIM_OPN	0	E.L.	15.04.2016	398612	79509

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Dolžina (m)	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	x GK D48	y GK D48
162	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	52,9	USIM_OPN	2	E.L.	15.04.2016	398339	79253
163	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	13,4	USIM_OPN	2	E.L.	15.04.2016	398342	79225
164	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	51,7	USIM_OPN	2	E.L.	15.04.2016	398330	79210
165	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	42,5	USIM_OPN	2	E.L.	15.04.2016	398331	79141
166	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	50,5	USIM_OPN	2	E.L.	15.04.2016	398344	79286
167	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	28,3	USIM_OPN	2	E.L.	15.04.2016	398369	79224
168	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	15,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398324	79123
169	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	27,0	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398389	79181
170	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	20,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398373	79152
171	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	36,0	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398450	79127
172	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	27,1	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398440	79185
173	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	29,5	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398517	79192
174	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	38,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398595	79174
175	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	96,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398808	79183
176	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	41,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398932	79122
177	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	30,0	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398952	79112
178	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	116,0	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398834	78668
179	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	76,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398933	78568
180	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	138,3	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398928	78631
181	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	14,8	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398997	78682
182	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	13,0	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399051	78642
183	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	121,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399012	78426
184	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	36,1	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399002	78438
185	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	45,8	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398813	78577
186	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	21,3	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398784	78585
187	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	56,2	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398865	78607
188	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	106,0	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398846	78538
189	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	27,4	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398841	78446
190	0	Izkop	3	Moderno	3	Strojni odkop	Območje nezakonitega izkopa l. 1996	100,8	USIM_OPN	2	E.L.	15.04.2016	399025	78776
191	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	140,3	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399575	78531
192	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	21,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399531	78518
193	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	61,5	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399556	78454
194	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	130,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399888	78507

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Dolžina (m)	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	x GK D48	y GK D48
195	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	124,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399097	78282
196	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	180,5	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399132	78189
197	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	74,3	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399234	78215
198	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	39,5	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399222	78250
199	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	258,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399127	78145
200	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	61,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399271	78141
201	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	166,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399326	78037
202	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	106,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399166	78293
203	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	117,3	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399107	78342
204	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	31,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399157	78344
205	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	329,1	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399039	78281
206	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	118,3	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399180	78205
207	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	68,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399218	78261
208	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	163,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399498	78408
209	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	166,4	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399636	78394
210	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	162,3	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399626	78487
211	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	138,5	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398821	78146
212	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	186,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398640	78178
213	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	131,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398436	78048
214	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	454,0	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398918	78667
215	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	12,8	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398752	78593
216	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	10,4	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398923	78539
217	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	47,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398847	78499
218	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	24,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398835	78479
219	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	102,9	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398891	78489
220	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	33,4	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398358	78674
221	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	34,4	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398330	78644
222	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	9,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398332	78640
223	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	23,5	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398331	78672
224	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	30,1	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398378	78632
225	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	11,0	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398370	78653
226	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	32,8	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398433	78610
227	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	11,4	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398430	78578

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Dolžina (m)	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	x GK D48	y GK D48
228	9	Polje	1	Prazgodovina	1	Nasip ali terasa	Morda poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	62,1	DeME_SVF	1	E.L.	17.04.2016	397533	78179
229	9	Polje	2	Prazgodovina	1	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	63,5	DeME_SVF	1	E.L.	17.04.2016	397458	78184
230	9	Polje	2	Prazgodovina	1	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	58,7	DeME_SVF	1	E.L.	17.04.2016	397554	78117
231	9	Polje	2	Prazgodovina	1	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	55,2	DeME_SVF	1	E.L.	17.04.2016	397353	78084
232	9	Polje	2	Prazgodovina	1	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	62,2	DeME_SVF	1	E.L.	15.04.2016	397508	78097
233	9	Polje	2	Prazgodovina	1	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	163,5	DeME_SVF	2	E.L.	15.04.2016	397291	78200
234	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	97,2	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397287	78327
235	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	87,8	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397265	78288
236	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	135,0	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397161	78238
237	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	130,4	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	394310	78138
238	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	17,1	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	394225	78103
239	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	49,9	DeME_SVF	2	E.L.	13.04.2016	394423	78122
240	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	91,3	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	394189	78325
241	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	166,9	MuHS-Opn	3	E.L.	13.04.2016	394088	78263
242	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	57,2	DeME_SVF	3	E.L.	13.04.2016	394094	78362
243	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	95,4	DeME_SVF	3	E.L.	13.04.2016	394143	78326
244	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	189,6	DeME_SVF	3	E.L.	13.04.2016	394273	78395
245	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	64,5	DeME_SVF	3	E.L.	13.04.2016	394115	78451
246	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	21,5	DeME_SVF	3	E.L.	13.04.2016	394011	78485
247	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	26,6	DeME_SVF	3	E.L.	13.04.2016	394009	78511
248	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	62,3	DeME_SVF	3	E.L.	13.04.2016	394037	78460
249	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	66,0	DeME_SVF	3	E.L.	13.04.2016	394057	78486
250	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	49,9	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	395779	79866
251	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	89,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	396282	79150
252	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	102,1	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	396339	79209
253	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	85,1	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	396402	79248
254	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	94,2	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397300	79861
255	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	22,4	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397488	79869
256	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	20,2	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397474	79841
257	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	148,0	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397426	79963
258	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	306,1	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397475	79667
259	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	100,5	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397562	79851
260	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	29,2	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397572	79851

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Dolžina (m)	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	x GK D48	y GK D48
261	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	12,5	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397579	79866
262	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	19,2	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397575	79884
263	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	26,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397532	79882
264	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	80,1	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397591	79817
265	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	89,0	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398290	79821
266	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	75,0	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398276	79768
267	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	59,3	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398291	79766
268	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	27,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398341	79764
269	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	180,8	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398349	79771
270	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	68,2	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398319	79738
271	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	112,2	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398303	79725
272	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	200,4	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398530	79845
273	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	100,4	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398680	79878
274	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	69,5	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398653	79933
275	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	202,3	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399042	79752
276	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	33,3	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399020	79762
277	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	147,3	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398748	79768
278	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	285,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399436	79953
279	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	34,5	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399437	79981
280	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	78,0	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399500	79933
281	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	141,3	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399496	79872
282	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	200,8	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398955	79331
283	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	35,9	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398895	79141
284	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	46,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398953	79240
285	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	76,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399109	79240
286	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	95,0	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399099	79406
287	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	90,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399071	79142
288	6	Gradišče	3	Prazgodovina	3	Obzidje, nasip	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	253,3	USIM_OPN	3	E.L.	15.04.2016	395969	79366
289	6	Gradišče	3	Prazgodovina	3	Obzidje, nasip	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	78,0	USIM_OPN	3	E.L.	15.04.2016	395924	79306
290	9	Polje	2	Prazgodovina	1	Terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	147,8	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	395978	79285
291	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	71,1	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	395837	79263
292	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	61,2	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	395860	79249
293	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	127,2	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	395873	79224

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Dolžina (m)	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	x GK D48	y GK D48
294	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	72,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	395839	79150
295	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	29,2	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	395935	79114
296	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	78,2	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	395846	79077
297	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	19,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	395814	79101
298	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	22,4	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	395819	79117
299	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	30,3	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	396046	79129
300	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	54,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	395881	79236
301	9	Polje	2	Prazgodovina	1	Terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	99,4	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	395948	79242
302	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	152,9	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	396139	79186
303	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	23,2	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	395982	79224
304	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	33,4	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	395974	79190
305	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	119,4	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	396078	79169
306	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	469,4	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	395988	79708
307	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	37,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	395993	79979
308	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	35,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	396056	79947
309	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	39,2	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	396087	79943
310	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	107,2	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	396652	79618
311	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	30,8	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	396710	79648
312	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	65,3	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	396669	79681
313	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	302,2	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	396657	79473
314	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	104,8	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	396555	79299
315	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	527,8	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	396671	79361
316	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	36,5	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397030	79788
317	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	46,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397005	79853
318	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	38,3	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397066	79861
319	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	269,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397131	79820
320	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	127,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397235	79648
321	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	121,4	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397209	79773
322	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	143,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397319	79746
323	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	23,9	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397308	79709
324	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	101,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397366	79724
325	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	87,0	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397317	79837
326	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	134,8	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397266	79837

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Dolžina (m)	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	x GK D48	y GK D48
327	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	200,0	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397470	79789
328	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	316,4	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397536	79763
329	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	97,4	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397560	79791
330	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	46,4	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397578	79800
331	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	72,0	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397473	79899
332	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	114,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397716	79927
333	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	535,4	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397745	79851
334	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	207,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397645	79836
335	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	38,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397610	79813
336	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	58,4	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397641	79789
337	9	Polje	2	Prazgodovina	1	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	373,0	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397742	79672
338	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	226,8	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397777	79698
339	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	119,4	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397836	79618
340	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	38,9	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397916	79659
341	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	36,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397965	79626
342	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	175,5	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397831	79513
343	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	91,2	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398056	79575
344	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	130,3	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398139	79479
345	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	168,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398203	79542
346	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	38,1	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398344	79088
347	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	140,1	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398364	79076
348	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	87,2	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398023	79160
349	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	113,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397961	79147
350	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	79,3	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398000	79123
351	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	20,0	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398081	79153
352	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	42,9	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398105	79186
353	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	83,2	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398067	79186
354	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	56,3	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398007	79221
355	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	215,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397999	79368
356	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	16,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397990	79228
357	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	65,5	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397982	79238
358	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	80,2	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398024	79319
359	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	110,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397419	79825

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Dolžina (m)	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	x GK D48	y GK D48
360	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	147,4	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397455	79810
361	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	11,8	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397477	79831
362	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	25,3	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397439	79845
363	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	176,3	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397407	79910
364	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	78,8	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397615	79705
365	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	57,9	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397694	79652
366	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	224,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397674	79552
367	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	133,4	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	397912	79537
368	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	205,6	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399244	79155
369	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	60,8	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	399244	79068
370	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	89,0	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	395977	78520
371	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	68,1	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	395953	78526
372	0	Izkop	2	Neznano	0	Izkop	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	55,7	USIM_OPN	2	E.L.	15.04.2016	395985	78479
373	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	137,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	396288	78659
374	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	33,3	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	396021	78578
375	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	48,8	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	396099	78593
376	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	192,8	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	396098	78710
377	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	58,3	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398867	78467
378	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	28,7	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398674	78660
379	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	29,8	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398816	78638
380	9	Polje	2	Prazgodovina	2	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	31,5	DeME_SVF	2	E.L.	17.04.2016	398985	78670
381	10	Železnica	2	1915-1913	2	Linearni nasipi in vkopi	Železnica	813,7	USIM_OPN	2	E.L.	15.04.2016	398629	78366
382	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	122,2	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398327	78416
383	10	Železnica	2	1915-1914	2	Linearni nasipi in vkopi	Železnica	682,3	USIM_OPN	2	E.L.	15.04.2016	397731	78311
384	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	24,4	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397511	78007
385	1	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	41,3	DeME_SVF	3	E.L.	13.04.2016	397558	78141
386	10	Železnica	2	1915-1915	2	Linearni nasipi in vkopi	Železnica	459,6	USIM_OPN	2	E.L.	15.04.2016	397940	78194
387	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	36,5	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398228	78472
388	10	Železnica	2	1915-1916	2	Linearni nasipi in vkopi	Železnica	2198,9	USIM_OPN	2	E.L.	15.04.2016	397052	78102

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Dožina (m)	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	x GK D48	y GK D48
389	10	Železnica	2	1915-1917	2	Linearni nasipi in vkopi	Železnica	259,5	USIM_OPN	3	E.L.	15.04.2016	395611	78252
390	9	Polje	2	Prazgodovina	1	Nasip ali terasa	Verjetno poljska razdelitev, verjetno prazgodovinska	142,8	DeME_SVF	1	E.L.	17.04.2016	397424	78188
391	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	26,8	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398618	79647
392	5	Stavba	3	Poznorim.	2	Stavba	Verjetno poznorimska stavba	9,7	USIM_OPN	2	E.L.	16.04.2016	398535	79634
393	1	Jarek	3	1915-1913	3	Jarek	Frontni jarek	45,6	MultiHS_Op	1	E.L.	13.04.2016	394453	79893

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
1	1	Vkop-drugo	3	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396140	79469
2	1	Vkop-drugo	3	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396146	79488
3	1	Vkop-drugo	3	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395958	79411
4	1	Vkop-drugo	3	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395959	79423
5	2	Vhod	2	1915-1917	2	Vkop podkvastega ipd.	Verjetno vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	0	E.L.	14.04.2016	396177	79394
6	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	394448	79922
7	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	394453	79944
8	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	394633	79833
9	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	394627	79819
10	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	394626	79809
11	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395447	79853
12	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395447	79872
13	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395448	79830
14	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395442	79839
15	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395438	79846
16	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395495	79650
17	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395476	79610
18	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395419	79599
19	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395459	79826

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
20	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395467	79826
21	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395476	79827
22	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395478	79871
23	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395209	79402
24	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395209	79425
25	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395996	79461
26	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd.	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396100	79393
27	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396036	79295
28	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396030	79285
29	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396028	79236
30	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396015	79221
31	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd.	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395869	78115
32	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395860	78095
33	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395887	78129
34	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395876	78060
35	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	395863	78051
36	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396114	78058
37	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397020	78235
38	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397017	78245

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
39	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397017	78254
40	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396957	78096
41	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396956	78106
42	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396953	78111
43	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396944	78120
44	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396932	78090
45	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396508	78109
46	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396500	78118
47	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396502	78127
48	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396518	78285
49	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396527	78302
50	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396534	78313
51	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397240	78427
52	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397247	78423
53	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397250	78411
54	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397264	78411

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
55	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397248	78400
56	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd.	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397282	78049
57	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397202	78467
58	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398215	78611
59	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398208	78614
60	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398202	78618
61	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398187	78613
62	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398173	78610
63	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398167	78598
64	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398164	78581
65	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398186	78544
66	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398196	78539
67	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398222	78549
68	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398224	78576
69	1	Vkop-drugo	1	1915-1917	1	Nelinearen vkop	Morda frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398668	78454
70	1	Vkop-drugo	1	1915-1917	1	Nelinearen vkop	Morda frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398676	78449
71	1	Vkop-drugo	1	1915-1917	1	Nelinearen vkop	Morda frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398620	78451
72	1	Vkop-drugo	1	1915-1917	1	Nelinearen vkop	Morda frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398600	78468
73	1	Vkop-drugo	1	1915-1917	1	Nelinearen vkop	Morda frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398613	78479

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
74	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397043	79656
75	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397038	79680
76	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396931	79667
77	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397122	79751
78	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397130	79774
79	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397182	79580
80	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397179	79601
81	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397199	79547
82	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397200	79563
83	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397416	79500
84	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397403	79443
85	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397433	79414
86	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397333	79354
87	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397327	79355
88	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397315	79350
89	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397310	79360
90	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397336	79369
91	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397328	79377
92	2	Vhod	3	1915-1917	1	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397474	79429

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
93	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398538	78131
94	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398531	78139
95	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398526	78144
96	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398521	78153
97	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398524	78162
98	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398520	78141
99	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398532	78167
100	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398539	78167
101	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398545	78172
102	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398908	78310
103	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398981	78347
104	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	399045	78298
105	0	Drugo	3	Posrednjeveško	2	Okrogla jama z obodom	Verjetno apnenica	USIM_OPN	3	E.L.	14.04.2016	399309	79946
106	0	Drugo	3	Posrednjeveško	2	Okrogla jama z obodom	Verjetno apnenica	USIM_OPN	0	E.L.	14.04.2016	399433	79917
107	0	Drugo	3	Posrednjeveško	2	Okrogla jama z obodom	Verjetno apnenica	USIM_OPN	0	E.L.	14.04.2016	399588	79833
108	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398861	79683
109	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398892	79676

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
110	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398870	79670
111	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398862	79647
112	1	Vkop-drugo	1	1915-1917	1	Nelinearen vkop	Morda frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398808	79640
113	1	Vkop-drugo	1	1915-1917	1	Nelinearen vkop	Morda frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398806	79648
114	0	Drugo	1	Posrednjeveško	1	Okrogla jama z obodom	Morda apnenica	USIM_OPN	3	E.L.	14.04.2016	398664	79810
115	0	Drugo	2	Posrednjeveško	2	Okrogla jama z obodom	Verjetno apnenica	USIM_OPN	3	E.L.	14.04.2016	398616	79870
116	0	Drugo	2	Posrednjeveško	2	Okrogla jama z obodom	Verjetno apnenica	USIM_OPN	3	E.L.	14.04.2016	397702	79342
117	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397134	79397
118	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397144	79376
119	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397131	79444
120	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397900	79339
121	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	397903	79329
122	3	Groblja	3	Prazgod	2	Groblja ali gomila	Glede na velikost morda gomila	USIM_OPN	3	E.L.	14.04.2016	398412	79172
123	3	Groblja	3	Prazgod	2	Groblja ali gomila	Glede na velikost morda gomila	USIM_OPN	3	E.L.	14.04.2016	398452	79137
124	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398597	79204
125	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398583	79208
126	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398577	79193
127	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398561	79210
128	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398545	79208
129	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398546	79190
130	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398547	79176
131	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398571	79178
132	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398559	79144
133	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398628	79173
134	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398610	79178

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
135	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398637	79180
136	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398646	79173
137	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398775	79199
138	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398769	79174
139	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398949	79225
140	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398867	78730
141	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398883	78706
142	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398880	78697
143	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398881	78685
144	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398898	78695
145	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398897	78708
146	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398910	78709
147	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398915	78726
148	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398919	78711
149	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398923	78696
150	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398930	78713
151	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398947	78697
152	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398957	78696
153	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398970	78700
154	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398978	78708
155	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398949	78716
156	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398949	78727
157	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398934	78728
158	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398931	78746
159	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398948	78745
160	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398965	78651
161	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	399029	78641
162	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	399030	78657
163	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	399040	78638
164	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398889	78505
165	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398883	78459
166	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398884	78488
167	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398921	78556

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
168	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	398911	78563
169	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	399178	78765
170	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	399167	78768
171	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	15.04.2016	399169	78784
172	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399150	78793
173	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399144	78767
174	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399135	78758
175	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399127	78742
176	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399120	78756
177	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399107	78770
178	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399076	78757
179	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila, pod	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399101	78757
180	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398917	78671
181	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398907	78671
182	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399015	78490
183	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399040	78453
184	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398975	78588
185	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398915	78417
186	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398925	78410
187	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398943	78388
188	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398949	78373
189	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398904	78430
190	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398909	78440
191	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398882	78449
192	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398921	78503
193	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398934	78505
194	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398957	78479
195	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399014	78448
196	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399057	78449
197	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399057	78460
198	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398910	78396
199	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398906	78388

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
200	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398922	78390
201	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398913	78379
202	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398793	78477
203	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398782	78487
204	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398799	78494
205	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398792	78566
206	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398786	78555
207	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399005	78606
208	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399018	78619
209	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398964	78610
210	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399098	78740
211	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399182	78789
212	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399188	78792
213	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398871	78534
214	0	Sonda	3	Bronasta d.	3	Približna lega sonde	Približna lega sonde 1996	EŠD	3	E.L.	14.04.2016	399023	78789
215	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399569	78683
216	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399584	78682
217	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399604	78686
218	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399589	78646
219	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399617	78641
220	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399539	78599
221	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399536	78581
222	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399553	78529
223	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399566	78530
224	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399573	78516
225	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399584	78476
226	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399622	78507
227	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399599	78503
228	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399646	78591
229	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399664	78586
230	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399679	78594
231	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399705	78530

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
232	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399698	78519
233	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399851	78549
234	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399877	78580
235	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399884	78596
236	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399916	78629
237	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399474	78374
238	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399467	78384
239	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399448	78373
240	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399462	78358
241	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399534	78504
242	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399501	78264
243	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399473	78250
244	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399467	78243
245	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399456	78253
246	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399482	78270
247	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399982	78583
248	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399982	78592
249	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399996	78585
250	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399965	78585
251	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399975	78569
252	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399985	78555
253	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398773	78537
254	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398488	78505
255	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398473	78504
256	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398467	78524
257	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398463	78568
258	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398453	78570
259	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398439	78570
260	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398408	78631
261	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398396	78633
262	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398393	78617
263	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398374	78609
264	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398354	78615

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
265	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398351	78649
266	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	397846	78024
267	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	397848	78014
268	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	397792	78065
269	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	397876	78068
270	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	397910	78053
271	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	397927	78059
272	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	397946	78050
273	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	397947	78039
274	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd.	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	394192	78157
275	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	394109	78095
276	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	394097	78125
277	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	394108	78309
278	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	394107	78323
279	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	394139	78301
280	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	394149	78307
281	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	394070	78420
282	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	394069	78407
283	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	394065	78402
284	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	394061	78394
285	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	394058	78388

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
286	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	394048	78383
287	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	394043	78382
288	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	394017	78394
289	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	394014	78405
290	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395941	79767
291	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395962	79778
292	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395978	79789
293	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395999	79779
294	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395990	79764
295	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	396014	79755
296	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	396010	79737
297	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395985	79727
298	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395953	79726
299	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	396002	79790
300	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	396011	79796
301	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395787	79889
302	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395803	79889
303	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395819	79891
304	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395763	79709
305	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395801	79678
306	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395733	79685
307	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395720	79723
308	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395959	79112
309	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395982	79099
310	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395968	79100
311	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395996	79086
312	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	396035	79085
313	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	396039	79110

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
314	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	396047	79101
315	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	396053	79110
316	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	396204	79058
317	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	396243	79079
318	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	396444	78992
319	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	399113	79742
320	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	399256	79814
321	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	399289	79992
322	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	399277	79991
323	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	399243	79991
324	0	Drugo	2	Posrednjeveško	2	Okrogla jama z obodom	Verjetno apnenica	USIM_OPN	3	E.L.	14.04.2016	398699	79985
325	0	Drugo	2	Posrednjeveško	2	Okrogla jama z obodom	Verjetno apnenica	USIM_OPN	3	E.L.	14.04.2016	398697	79978
326	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395030	79961
327	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395052	79924
328	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395058	79904
329	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395080	79892
330	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	396007	79116
331	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	396002	79730
332	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395993	79729
333	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395998	79742
334	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395946	79788
335	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	395955	79795
336	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	397693	79888
337	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	397704	79899
338	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	397716	79892
339	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	397921	79622
340	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	397925	79602
341	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398051	79181
342	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398061	79173
343	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398068	79160
344	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398070	79146

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
345	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398052	79145
346	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398074	79175
347	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398085	79183
348	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398088	79173
349	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	397988	79178
350	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	397996	79158
351	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398024	79199
352	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	397960	79168
353	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	397948	79173
354	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	397935	79184
355	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	397990	79212
356	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398399	79151
357	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398595	78440
358	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398609	78428
359	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398602	78409
360	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398628	78425
361	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398850	78508
362	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398839	78501
363	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398841	78491
364	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398849	78481
365	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398873	78466
366	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	399000	78750
367	3	Groblja	3	Prazgodovina	2	Groblja ali gomila	Groblja, kmetijska izraba, verjetno prazgodovina	DeME_SVF	3	E.L.	16.04.2016	398806	78753
368	1	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	398205	78471
369	1	Vkop-drugo	3	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	14.04.2016	396004	79479

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Sheet1 a Interpretacij	Vir	Vidnost znaka	Datum	Dolžina (m)	xGK D48	yGK D48
82	1	Gradišče	3	Prazgodovina	3	Nasip, ohranjen le jugozahodni del	Nasip oz. obzidje gradišča	USIM_OPN	2	08.04.2016	91,6	396539	76184
83	7	Ruševina	1	Rim	1	Interpretacija in datacija glede na bližnjo najdb	Morda ruševina antične stavbe visokega statusa?	DOF 2009, 2011, 2014	1	08.04.2016	42,2	396621	76234
84	6	Ruševina	3	Posrednjeveško	2	Zvišan teren pravilnega tlorisa in nepravilnega preseka	Ruševina	USIM_OPN	3	08.04.2016	174,4	396596	76230
85	6	Ruševina	3	Posrednjeveško	2	Linearni znak	Ruševina	USIM_OPN	2	08.04.2016	42,7	396574	76227
86	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	DeME_SVF	3	08.04.2016	70,4	396093	76903
87	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	DeME_SVF	3	08.04.2016	97,1	396638	76838
88	3	Terasa	2	1915-1917	2	Terasiranje	Verjetno frontni bivak	DeME_SVF	2	08.04.2016	50,3	396821	76858
89	0	Stavba	2	Posrednjeveško	2	Pravokotna ograda (10,7 x 7,0 m)	Verjetno ruševina stavbe	USIM_OPN	2	08.04.2016	36,4	396330	76172
90	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	DeME_SVF	3	08.04.2016	210,1	396502	75912
91	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	DeME_SVF	3	08.04.2016	122,8	396428	76051
92	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	DeME_SVF	3	08.04.2016	59,8	396335	76127
93	0	Jama	3	1915-1917	1	Jama pravokotnega tlorisa	Neznano	USIM_OPN	3	08.04.2016	33,5	396137	75832
94	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	DeME_SVF	3	08.04.2016	72,4	396757	75733
95	4	Zid	1	1915-1917	3	Zid ali nasip	Utrjevanje frontnih položajev	DeME_SVF	2	08.04.2016	33,2	397332	75878
98	6	Ruševina	3	Posrednjeveško	2	Zvišan teren okroglega tlorisa in nepravilnega preseka	Ruševina	DeME_SVF	2	08.04.2016	37,0	396591	76178

Tabor točkovni znaki

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	YGK D48
4631	1	Najdba	3	Rim	3	Lokacija najdb mozaičnih kamenčkov		ARKAS	0	E.L.	07.04.2016	396619	76209
4632	2	Vhod	2	1915-1917	3	Vkop podkvastega	Verjetno vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	07.04.2016	396088	76893
4633	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	396614	76849
4634	2	Vhod	2	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Verjetno vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	07.04.2016	396623	76844
4635	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	396618	76877
4636	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	08.04.2016	396632	76782
4637	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	396847	76835
4638	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	396825	76871
4639	4	Vkop-drugo	3	1915-1963	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	397258	76494
4640	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	397144	76556
4641	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	397158	76559
4642	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	397100	76409
4643	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	396974	76253
4644	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	396973	76242
4645	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	396981	76236

Tabor točkovni znaki

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
4646	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	397182	76190
4647	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	397169	76182
4648	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	08.04.2016	397162	76178
4649	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	397158	76174
4650	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	397151	76172
4651	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	397143	76166
4652	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	397147	76151
4653	4	Vkop-drugo	3	1915-1964	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	396581	75792
4654	2	Vhod	2	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Verjetno vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	07.04.2016	396213	76046
4655	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	396206	76054
4656	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	396200	76061
4657	4	Vkop-drugo	3	1915-1965	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	396197	76047
4658	4	Vkop-drugo	3	1915-1966	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	09.04.2016	396193	76043
4659	4	Vkop-drugo	3	1915-1967	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	396186	76039
4660	4	Vkop-drugo	3	1915-1968	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	396174	76036
4661	4	Vkop-drugo	2	1915-1969	3	Nelinearen vkop	Morda frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	396160	76030
4662	4	Vkop-drugo	3	1915-1970	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	396165	76021
4663	4	Vkop-drugo	3	1915-1971	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	396136	75994
4664	4	Vkop-drugo	3	1915-1972	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	396688	75714

Tabor točkovni znaki

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
4665	4	Vkop-drugo	3	1915-1973	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	396699	75715
4666	4	Vkop-drugo	3	1915-1974	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	396808	75769
4667	4	Vkop-drugo	3	1915-1975	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	396798	75758
4668	4	Vkop-drugo	2	1915-1976	3	Nelinearen vkop	Morda frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	396787	75756
4669	4	Vkop-drugo	3	1915-1977	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	09.04.2016	396755	75738
4670	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	397049	76116
4671	2	Vhod	1	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Morda vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	1	E.L.	07.04.2016	397049	76133
4672	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	397036	76147
4673	5	Hiška	1	Posrednjeveško	1	Nasip podkvaste o	Morda ruševina grajenega zatočišča, t.i. pastirske hiške	USIM_OPN	1	E.L.	09.04.2016	393380	76798
4674	1	Najdba	1	Neznano	1	Domnevna lokacija	posamične najdbe	ARKAS	0	E.L.	07.04.2016	393473	76980

Podgrac linijski znaki

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacij a	Vir	Vidnost znaka	Datum	Dolžina (m)	xGK D48	yGK D48
1	1	Gradišče	3	Prazgodovina	3	Ovalen nasip prekinjen z bombnim kraterjem	Nasip oz. obzidje gradišča	USIM_OPN	1	07.04.2016	265,4	393589	76879
2	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	1001,3	394103	76952
3	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	134,6	393777	76753
4	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	90,9	393950	76861
5	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	81,8	394089	76906
6	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	13,3	393755	77450
7	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	261,8	393600	77295
8	2	Jarek	2	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	384,9	393700	77157
9	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	104,1	393902	77163
10	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	DeME_SVF	3	07.04.2016	254,2	393963	77256
11	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	DeME_SVF	3	07.04.2016	115,0	394051	77248
12	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	DeME_SVF	3	07.04.2016	199,9	394094	77328
13	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	29,5	394153	77329
14	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	86,2	394172	77343
15	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	46,3	394210	77334
16	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	120,8	394244	77373
17	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	63,2	394300	77344
18	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	166,6	394287	77434
19	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	19,9	394306	77468
20	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	83,6	394194	77274
21	2	Jarek	2	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	2	07.04.2016	46,1	394236	77297
22	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	371,3	394389	76930
23	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	30,0	394426	76945
24	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	74,6	393872	76534
25	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	101,1	393414	76122
26	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	34,8	393368	76129
27	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	133,1	393449	76193
28	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	215,7	393377	76237
29	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	48,0	393402	76314

Podgrac linijski znaki

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacij a	Vir	Vidnost znaka	Datum	Dolžina (m)	xGK D48	yGK D48
30	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	56,8	393394	76350
31	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	44,3	393441	76353
32	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	111,3	393410	76433
33	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	DeME_SVF	3	07.04.2016	77,3	393505	76410
34	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	91,6	393479	76516
35	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	118,3	393408	76535
36	2	Jarek	2	1915-1917	2	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	2	07.04.2016	49,6	393440	76627
37	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	08.04.2016	66,1	393418	76630
38	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	08.04.2016	127,9	393469	76680
39	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	08.04.2016	134,2	393503	76774
40	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	08.04.2016	26,6	393548	76811
41	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	08.04.2016	64,7	393516	76814
42	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	08.04.2016	215,6	393524	76941
43	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	179,4	393615	76919
44	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	123,8	393500	76599
45	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	07.04.2016	126,8	393702	77055
46	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	DeME_SVF	3	07.04.2016	32,8	393761	77148
47	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	DeME_SVF	3	07.04.2016	114,5	393781	76839
48	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	DeME_SVF	3	07.04.2016	64,9	393803	76841
49	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	DeME_SVF	3	07.04.2016	52,0	393808	76850
50	3	Terasa	2	1915-1917	2	Terasiranje	Verjetno frontni bivak	DeME_SVF	2	07.04.2016	36,2	393806	76859
51	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	DeME_SVF	3	07.04.2016	78,5	393644	76827
52	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	DeME_SVF	3	07.04.2016	259,7	393998	76738
53	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	USIM_OPN	3	07.04.2016	81,9	394063	76573
54	3	Terasa	2	1915-1917	2	Terasiranje	Verjetno frontni bivak	USIM_OPN	2	07.04.2016	60,2	393552	76331
55	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	DeME_SVF	3	07.04.2016	89,6	393521	76268
56	4	Zid	1	1915-1917	3	Zid ali nasip	Utrjevanje frontnih položajev	DeME_SVF	2	07.04.2016	81,6	393442	76404
57	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	USIM_OPN	3	07.04.2016	43,0	393575	76552
58	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	DeME_SVF	3	07.04.2016	39,3	393581	76586

Podgrac linijski znaki

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacij a	Vir	Vidnost znaka	Datum	Dolžina (m)	xGK D48	yGK D48
59	10	Neznano	1	Prazgodovina	1	Delno ohranjen nasip ovalenega tlorisa	Morda poljska meja	DeME_SVF	1	07.04.2016	165,6	393872	77064
60	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	DeME_SVF	3	07.04.2016	65,3	393693	76588
61	4	Zid	1	1915-1917	3	Zid ali nasip	Utrjevanje frontnih položajev	DeME_SVF	2	07.04.2016	69,3	393457	76290
62	3	Terasa	2	1915-1917	2	Terasiranje	Verjetno frontni bivak	DeME_SVF	2	07.04.2016	413,4	393328	77399
63	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	DeME_SVF	3	07.04.2016	52,4	393489	77395
64	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	DeME_SVF	3	07.04.2016	256,4	393457	76964
65	3	Terasa	3	1915-1917	3	Terasiranje	Frontni bivak	DeME_SVF	3	07.04.2016	31,8	393535	77080
66	5	Kaverna	1	1915-1917	2	Jama pravilnega tlorisa	Vdrti podzemni objekt, morda kaverna	USIM_OPN	3	08.04.2016	54,8	393298	76345
67	5	Kaverna	1	1915-1917	2	Jama pravilnega tlorisa	Vdrti podzemni objekt, morda kaverna	DeME_SVF	3	08.04.2016	81,7	393284	76323
68	5	Kaverna	1	1915-1917	2	Jama pravilnega tlorisa	Vdrti podzemni objekt, morda kaverna	USIM_OPN	3	08.04.2016	59,4	393424	76286
69	5	Kaverna	1	1915-1917	2	Jama pravilnega tlorisa	Vdrti podzemni objekt, morda kaverna	USIM_OPN	3	08.04.2016	35,7	393494	76479
70	5	Kaverna	1	1915-1917	2	Jama pravilnega tlorisa	Vdrti podzemni objekt, morda kaverna	USIM_OPN	3	08.04.2016	38,8	393591	76563
71	5	Kaverna	1	1915-1917	1	Jama pravilnega tlorisa	Vdrti podzemni objekt, morda kaverna	USIM_OPN	3	08.04.2016	57,2	393652	76414
72	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	DeME_SVF	3	08.04.2016	79,8	393527	77265
73	5	Kaverna	1	1915-1917	2	Jama pravilnega tlorisa	Vdrti podzemni objekt, morda kaverna	USIM_OPN	3	08.04.2016	50,1	393492	77242
74	5	Kaverna	1	1915-1917	2	Jama pravilnega tlorisa	Vdrti podzemni objekt, morda kaverna	USIM_OPN	3	08.04.2016	67,9	393791	77338
75	5	Kaverna	1	1915-1917	1	Jama pravilnega tlorisa	Vdrti podzemni objekt, morda kaverna	USIM_OPN	3	08.04.2016	30,5	393966	77246
76	3	Terasa	2	1915-1917	1	Terasiranje	Morda frontni bivak	DeME_SVF	1	08.04.2016	49,1	394299	77295
77	2	Jarek	2	1915-1917	2	Jarek	Frontni jarek	DeME_SVF	1	08.04.2016	49,8	393113	77080
78	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	DeME_SVF	3	08.04.2016	40,3	393082	77095
79	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	DeME_SVF	3	08.04.2016	52,8	393077	77064
80	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	DeME_SVF	3	08.04.2016	44,3	393087	77023
81	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	DeME_SVF	3	08.04.2016	54,0	393042	77004
96	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	DeME_SVF	3	08.04.2016	49,1	393862	76814
97	2	Jarek	3	1915-1917	3	Jarek	Frontni jarek	USIM_OPN	3	08.04.2016	106,3	393948	76746
99	1	Zid	2	Prazgodovina	2	Zelo dolg sklenjen nasip, verjetno zid	Verjetno usmerjevalni zid	USIM_OPN	2	07.04.2016	601,6	393811	76808

Podgrac točkovni znaki

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
1	2	Vhod	2	1915-1917	2	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Verjetno vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	2	E.L.	07.04.2016	393631	76739
2	2	Vhod	2	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Verjetno vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	07.04.2016	393631	76725
3	2	Vhod	2	1915-1917	2	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Verjetno vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	2	E.L.	07.04.2016	393645	76762
4	2	Vhod	2	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Verjetno vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	07.04.2016	393644	76742
6	2	Vhod	2	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Verjetno vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	07.04.2016	393317	77455
7	2	Vhod	2	1915-1917	2	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Verjetno vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	2	E.L.	07.04.2016	393317	77444
8	2	Vhod	2	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Verjetno vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	07.04.2016	393495	77400
9	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	07.04.2016	393476	77411
10	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	07.04.2016	393463	77336
11	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	07.04.2016	393483	77326
12	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	07.04.2016	393490	77320
13	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	07.04.2016	393493	77307
14	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	07.04.2016	393588	77233
15	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	07.04.2016	393564	77232

Podgrac točkovni znaki

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
16	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	2	E.L.	07.04.2016	393313	77178
17	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	07.04.2016	393917	77334
18	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	07.04.2016	393745	77168
19	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	07.04.2016	393736	77186
20	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	07.04.2016	394054	77221
21	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	07.04.2016	394072	77229
22	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394125	77312
23	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394130	77323
24	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394226	77325
25	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394238	77327
26	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394322	77467
27	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394342	77475
28	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394291	77295
29	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	08.04.2016	394307	77318

Podgrac točkovni znaki

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
30	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393934	77142
31	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393939	77151
32	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393950	77157
33	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393996	76947
34	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393997	76954
35	4	Vkop-drugo	2	1915-1917	2	Nelinearen vkop	Morda frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394443	76904
36	4	Vkop-drugo	3	1915-1918	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394438	76899
37	4	Vkop-drugo	3	1915-1919	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394429	76892
38	4	Vkop-drugo	3	1915-1920	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394426	76885
39	4	Vkop-drugo	3	1915-1921	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	09.04.2016	394423	76876
40	4	Vkop-drugo	3	1915-1922	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394418	76868
41	4	Vkop-drugo	3	1915-1923	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394420	76858
42	4	Vkop-drugo	3	1915-1924	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394334	76662
43	4	Vkop-drugo	3	1915-1925	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394325	76650
44	4	Vkop-drugo	3	1915-1926	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394315	76637
45	4	Vkop-drugo	3	1915-1927	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394304	76627
46	4	Vkop-drugo	3	1915-1928	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394297	76619
47	4	Vkop-drugo	3	1915-1929	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394335	76628
48	4	Vkop-drugo	3	1915-1930	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394335	76638
49	4	Vkop-drugo	3	1915-1931	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	09.04.2016	394318	76663
50	4	Vkop-drugo	2	1915-1932	3	Nelinearen vkop	Morda frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394293	76657
51	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394059	76579

Podgrac točkovni znaki

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
52	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394031	76638
53	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393996	76674
54	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393991	76717
55	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393779	76744
56	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393679	76561
57	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393578	76554
58	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393475	76632
59	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393496	76635
60	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	08.04.2016	393486	76608
61	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393476	76606
62	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393260	76561
63	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393476	76202
64	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393478	76212
65	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393468	76340

Podgrac točkovni znaki

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
66	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393479	76350
67	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393552	76318
68	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393554	76308
69	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	08.04.2016	393876	76143
70	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	08.04.2016	393887	76153
71	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393627	76413
72	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393630	76422
73	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393695	76450
74	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393999	76217
75	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394012	76214
76	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393956	76112
77	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393966	76117
78	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393958	76098
79	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393883	76019

Podgrac točkovni znaki

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
80	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393885	76032
81	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393893	76047
82	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393905	76044
83	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394219	76071
84	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	08.04.2016	394216	76060
85	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394223	76053
86	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394115	76024
87	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394108	76036
88	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393078	77147
89	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393074	77135
90	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393071	77118
91	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393043	77131
92	4	Vkop-drugo	2	1915-1933	3	Nelinearen vkop	Morda frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	393023	77025
93	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393034	77118

Podgrac točkovni znaki

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
94	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393049	77121
169	4	Vkop-drugo	2	1915-1934	3	Nelinearen vkop	Morda frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	09.04.2016	394281	77375
170	4	Vkop-drugo	3	1915-1935	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394364	77386
1273	5	Hiška	1	Posrednjeveško	1	Nasip podkvaste oblike (3,2 x 3,9 m)	Morda ruševina grajenega zatočišča, t.i. pastirske hiške	USIM_OPN	1	E.L.	09.04.2016	393366	76790
1274	5	Hiška	1	Posrednjeveško	1	Nasip podkvaste oblike (3,1 x 3,7 m)	Morda ruševina grajenega zatočišča, t.i. pastirske hiške	USIM_OPN	1	E.L.	09.04.2016	393350	76795
1313	4	Vkop-drugo	3	1915-1936	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	393589	76846
1385	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393808	76838
1759	4	Vkop-drugo	3	1915-1937	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	393527	76429
2159	4	Vkop-drugo	3	1915-1938	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	393908	76231
2160	4	Vkop-drugo	3	1915-1939	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	393905	76222
2265	1	Najdba	1	Neznano	1	Domnevna lokacija posamične najdbe		ARKAS	0	E.L.	07.04.2016	393473	76980
2266	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393631	76739
2267	2	Vhod	2	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Verjetno vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	07.04.2016	393631	76725
2268	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393645	76762

Podgrac točkovni znaki

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
2269	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393644	76742
2271	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	08.04.2016	393317	77455
2272	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393317	77444
2273	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393495	77400
2274	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393476	77411
2275	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393463	77336
2276	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393483	77326
2277	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393490	77320
2278	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393493	77307
2279	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393588	77233
2280	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393564	77232
2281	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393313	77178
2282	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393917	77334
2283	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393745	77168

Podgrac točkovni znaki

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
2284	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393736	77186
2285	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394054	77221
2286	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	08.04.2016	394072	77229
2287	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394125	77312
2288	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394130	77323
2289	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394226	77325
2290	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394238	77327
2291	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394322	77467
2292	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394342	77475
2293	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394291	77295
2294	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394307	77318
2295	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393934	77142
2296	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	08.04.2016	393939	77151
2297	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393950	77157

Podgrac točkovni znaki

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
2298	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393996	76947
2299	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393997	76954
2300	4	Vkop-drugo	3	1915-1940	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394443	76904
2301	4	Vkop-drugo	3	1915-1941	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394438	76899
2302	4	Vkop-drugo	3	1915-1942	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394429	76892
2303	4	Vkop-drugo	3	1915-1943	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394426	76885
2304	4	Vkop-drugo	3	1915-1944	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394423	76876
2305	4	Vkop-drugo	3	1915-1945	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394418	76868
2306	4	Vkop-drugo	3	1915-1946	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394420	76858
2307	4	Vkop-drugo	3	1915-1947	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394334	76662
2308	4	Vkop-drugo	3	1915-1948	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	09.04.2016	394325	76650
2309	4	Vkop-drugo	2	1915-1949	3	Nelinearen vkop	Morda frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394315	76637
2310	4	Vkop-drugo	3	1915-1950	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394304	76627
2311	4	Vkop-drugo	3	1915-1951	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394297	76619
2312	4	Vkop-drugo	3	1915-1952	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394335	76628
2313	4	Vkop-drugo	3	1915-1953	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394335	76638
2314	4	Vkop-drugo	3	1915-1954	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394318	76663
2315	4	Vkop-drugo	3	1915-1955	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394293	76657
2316	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394059	76579
2317	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394031	76638
2318	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393996	76674
2319	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393991	76717

Podgrac točkovni znaki

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
2320	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393779	76744
2321	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393679	76561
2322	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393578	76554
2323	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393475	76632
2324	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393496	76635
2325	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	08.04.2016	393486	76608
2326	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393476	76606
2327	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393260	76561
2328	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393476	76202
2329	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393478	76212
2330	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393468	76340
2331	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393479	76350
2332	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	08.04.2016	393552	76318
2333	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	08.04.2016	393554	76308

Podgrac točkovni znaki

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
2334	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393876	76143
2335	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393887	76153
2336	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393627	76413
2337	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393630	76422
2338	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393695	76450
2339	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393999	76217
2340	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394012	76214
2341	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393956	76112
2342	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393966	76117
2343	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393958	76098
2344	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393883	76019
2345	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393885	76032
2346	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393893	76047
2347	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393905	76044

Podgrac točkovni znaki

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
2348	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394219	76071
2349	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394216	76060
2350	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394223	76053
2351	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	394115	76024
2352	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	08.04.2016	394108	76036
2353	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	08.04.2016	393078	77147
2354	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393074	77135
2355	2	Vhod	2	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Verjetno vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	07.04.2016	393071	77118
2356	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393043	77131
2357	4	Vkop-drugo	3	1915-1956	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	393023	77025
2358	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393034	77118
2359	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393049	77121
2434	4	Vkop-drugo	3	1915-1957	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394281	77375
2435	4	Vkop-drugo	3	1915-1958	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	394364	77386
3576	4	Vkop-drugo	2	1915-1959	3	Nelinearen vkop	Morda frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	393589	76846
3648	2	Vhod	3	1915-1917	3	Vkop podkvastega ipd. tlorisa	Vhod v podzemni objekt, frontni položaj	USIM_OPN	3	E.L.	08.04.2016	393808	76838
4022	4	Vkop-drugo	3	1915-1960	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	393527	76429

Podgrac točkovni znaki

Št.	Tip	Oznaka	Zanesljivost oznake	Datacija	Zanesljivost datacije	Opis	Interpretacija	Vir	Vidnost znaka	Avtorica	Datum	xGK D48	yGK D48
4422	4	Vkop-drugo	3	1915-1961	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	393908	76231
4423	4	Vkop-drugo	3	1915-1962	3	Nelinearen vkop	Verjetno frontni položaj	DeME_SVF	3	E.L.	09.04.2016	393905	76222